

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Lieder für Jugendliche mit geistigen Behinderungen zum Thema Gefühle

Die theoriegestützte Erarbeitung eines Leitfadens für die musikalische Umsetzung der Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe und dessen Produkte in Form von komponierten und aufgenommenen Liedern

Quelle: privat

eingereicht von: Beat Ulrich

Begleitung: Ariane Bühler

Datum der Abgabe: 08.12.2019

Abstract

Diese Masterarbeit widmet sich der Frage, wie Lieder komponiert werden müssen, damit sie zur Förderung des Emotionsverständnisses und des Emotionsausdrucks von jugendlichen Schülerinnen und Schülern mit geistigen Behinderungen eingesetzt werden können. Gestützt auf Emotionstheorien wurde zuerst die Auswahl der vier Basis- oder Grundemotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe begründet. Für die musikalische Umsetzung wurde ein Leitfaden mit sechs Bausteinen entwickelt. Im ersten Baustein wurden Erkenntnisse für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung erarbeitet. In den folgenden vier Bausteinen wurden musikalische Merkmale zu den ausgewählten Emotionen zusammengetragen. Der abschliessende Baustein beschreibt Regeln für die Erstellung von leichtverständlichen Liedtexten. Gestützt auf diesen Leitfaden sind vier Lieder komponiert und aufgenommen worden.

Verwendung von Begriffen

Im Text wird häufig von Liedern gesprochen. Der englische Begriff „Song“, welcher in der deutschen Sprache ebenfalls oft gebraucht wird, wird daher als Synonym verwendet.

Schülerinnen und Schüler werden auch mit Lernende beschrieben.

Für Schweizerdeutsch wird der Begriff Mundart genutzt.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text teilweise nur die männliche Form verwendet, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.

Danksagung

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben. Allen voran geht ein Dank an Ariane Bühler, welche mich kompetent, mit viel Geduld, Weitsicht und mit vielen positiven Inputs begleitet hat. Sie hat meine Idee für diese Arbeit von Beginn an unterstützt und zusammen mit mir in eine geeignete Richtung gelenkt.

Ein weiterer Dank gilt Josephine Schaffert. Sie gab beim Komponieren konstruktive Rückmeldungen und hat die Lieder eingesungen. Damit der Gesang in einer guten Qualität zu hören ist, half Marco Costa tatkräftig bei der Aufnahme im Studio von Ralph Zünd mit. Ebenso möchte ich mich bei meinem Mitbewohner Mario Märchy bedanken. Obwohl das Wohnzimmer während den Aufnahmen mit Kabeln und Instrumenten überhäuft war, unterlies er es sich zu beklagen. Als Teilzeitberufsmusiker konnte er wertvolle Rückmeldungen beim Entwicklungsprozess der Lieder geben. Eine weitere Person, auf welche ich in dieser Zeit zählen konnte, war Marlene Aschwanden. Von der Abgabe der Skizze, über die Disposition bis hin zur Fertigstellung der Masterarbeit las sie meine Texte gegen und kommentierte diese mit wertvollen Rückmeldungen.

Des Weiteren möchte ich mich bei meiner Familie bedanken. Oftmals mussten sie sich meine Klagen anhören und mich mit Zuspruch aufmuntern.

Inhalt

Abstract.....	1
Verwendung von Begriffen	2
Danksagung.....	2
Einleitung	7
1 Ausgangslage und Hinführung zum Thema	9
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	9
1.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis	10
1.3 Fachliche Einordnung.....	11
1.3.1 Lehrplan 21 und Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen	11
1.3.2 Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	12
2 Forschungsabsicht und Fragestellungen	14
2.1 Forschungsabsicht	14
2.2 Fragestellungen.....	15
3 Zentrale Begriffe und Konzepte.....	16
3.1 Behinderung	16
3.1.1 Geistige Behinderung.....	16
3.1.2 Mehrfachbehinderung	17
3.1.3 Inklusive Didaktik.....	18
3.2 Emotionen und Gefühle.....	20
3.2.1 Begrifflichkeiten Emotionen, Gefühle, Stimmungen & Affekt.....	20
3.2.2 Emotionale Kompetenz	21
3.3 Musikalische Begriffe.....	22
3.3.1 Musik	22
3.3.2 Rhythmus, Takt und Synkopen	22
3.3.3 Dynamik und Klangfarbe.....	22
3.3.4 Intervall, Konsonanzen und Dissonanzen.....	22
3.3.6 Melodie, Sprach- Gesangsmelodie und Motiv	23
3.3.9 Akkord, Harmonie, Dur- und Moll dreiklänge	23
3.3.10 Refrain, Strophe und Bridge.....	23

4 Forschungsmethodik	25
4.1 Rechercheplanung	25
4.2 Literatursuche	27
4.3 Grundsätze der Quellenauswahl	28
4.4 Quellen weiterverarbeiten.....	28
4.5 Reflexion methodisches Vorgehen.....	29
5 Theoretische Auseinandersetzung und Hinführung zum Leitfaden	30
5.1 Auswahl der Emotionen für die musikalische Umsetzung anhand von Emotionstheorien	30
5.1.1 Emotionstheorie nach Darwin	30
5.1.2 Grundemotionen nach Izard.....	31
5.1.3 Primäre Emotionen nach Plutchik	31
5.1.4 Basisemotionen nach Ekman.....	31
5.1.5 Basisemotionen nach Shaver	32
5.1.6 Ausgewählte Emotionen	32
5.1.6.1 Freude	32
5.1.6.2 Trauer	32
5.1.6.3 Ärger	33
5.1.6.4 Liebe	33
5.2 Emotionale Wirkung von Musik	33
5.2.1 Emotionale Wirkung und gesellschaftliche Bedeutung von Musik.....	33
5.2.2 Allfällige Voraussetzungen für das Erleben von Musik	35
5.2.3 Wirkung von Musik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung	36
5.3 Musikalische Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung	36
5.4 Musikalische Merkmale für das Erzeugen von Emotionen	38
5.4.1 Allgemeine musikalische Merkmale zur Erzeugung von Emotionen	38
5.4.2 Musikalische Merkmale zur Erzeugung der ausgewählten Emotionen	39
5.4.2.1 Musikalische Merkmale zu Freude	40
5.4.2.2 Musikalische Merkmale zu Trauer	40
5.4.2.3 Musikalische Merkmale zu Ärger.....	41
5.4.2.4 Musikalische Merkmale zu Liebe.....	41
5.5 Erstellen von Liedtexten für Menschen mit einer geistigen Behinderung	41

6	Beantwortung der Fragestellungen und Erstellung des Leitfadens.....	43
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	43
6.2	Erstellung des Leitfadens	47
6.2.1	Baustein musikalische Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung.....	47
6.2.2	Bausteine musikalische Merkmalen zur Erzeugung von Emotionen	48
6.2.2.1	Baustein musikalische Merkmale zu Freude	48
6.2.2.3	Baustein musikalische Merkmale zu Trauer.....	49
6.2.2.4	Baustein musikalische Merkmale zu Ärger	50
6.2.2.5	Baustein musikalische Merkmale zu Liebe	50
6.2.3	Baustein Erstellen von Liedtexten für Menschen mit einer geistigen Behinderung	51
7	Erstellung der Lieder	52
7.1	Vorgehen beim Komponieren.....	52
7.2	Aufnahmeprozess.....	53
7.3	Umsetzung des Leitfadens in den einzelnen Liedern	54
7.4	Reflexion der Komposition der Lieder	56
8	Evaluation der Lieder.....	58
8.1	Evaluation der Musik	58
8.2	Evaluation der Lieder in Klassen	59
9	Fazit und Ausblick	61
10	Verzeichnisse	63
10.1	Abbildungen.....	63
10.2	Tabellen.....	63
10.3	Literatur.....	63
11	Anhang	68
A	Midmaps für Liedtexte.....	68
B	Leadsheets.....	70
B.A	Freude	70
B.B	Trauer	71
B.C	Ärger.....	72
B.D	Liebe.....	73
C	Detaillierte Umsetzung der Leitfäden.....	74

C.A Freude	74
C.B Trauer	75
C.C Ärger.....	76
C.D Liebe	77
D Evaluation Lieder	79
E Gebärden zu Liedern	82
E.A Freude	82
E.B Trauer	86
E.C Ärger.....	90
E.D Liebe.....	93

Einleitung

Eine grosse Herausforderung des Schulalltages ist der Umgang mit heterogenen Gruppen. Damit die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden können, erfordert dies eine Individualisierung und (Binnen)-Differenzierung des Unterrichts. Alle Schülerinnen und Schüler sollen gemeinsam am gleichen Gegenstand lernen. Dabei müssen ihre individuellen Voraussetzungen berücksichtigt werden. Für die Lehrperson bedeutet dies, das zu bearbeitende Thema für die einzelnen Lernenden individuell anzupassen und aufzuarbeiten. Die Auswahl des Bildungsinhaltes sollte unter Berücksichtigung des Curriculums, der kulturellen Bedeutsamkeit sowie dem Lebens- und Entwicklungsalter geschehen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 25, 62f., 220). Die Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der Lernenden erfordert die wohlüberlegte Wahl des Zuganges, welchen Schülerinnen und Schüler mit geistigen Behinderungen die Auseinandersetzung mit einem Thema erlaubt.

Ein möglicher konkreter Zugang kann, durch die Wahrnehmung von Klängen, Musik sein. Eine herausragende Eigenschaft von Musik ist die Möglichkeit, Gefühle und Emotionen zu vermitteln. Nach Huppertz (2003, S. 8) kann ein Musikstück ein Gefühl ausdrücken oder ein Interpret oder Komponist ein bestimmtes Gefühl zum Ausdruck bringen. Musik bietet die Möglichkeit zu beruhigen, gute Laune zu erzeugen oder tiefste Sehnsüchte zu wecken (vgl. Meyer, 2009, S. 28). Das Musikthema des Films „Weisser Hai“ erzeugt Angst und Stress. Das Intro von „Mission Impossible“ erzeugt Nervenkitzel und die Klaviersonate Nr. 2, Opus 35, 1.- 4. Satz lässt uns beim Zuhören nachdenklich und traurig werden. Diese Gefühle werden erzeugt, auch wenn der dazugehörige Text nicht verstanden wird oder keiner vorhanden ist (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 23). Das Thema Gefühle eignet sich daher hervorragend, um musikalisch dargestellt zu werden. Beispielsweise kann bei einem Lied, welches sich dem Thema Herbst widmet, durch das Rascheln von Blättern einen Bezug zum Inhalt hergestellt werden. Jedoch ist für eine Person mit basal-perzeptiven Aneignungsmöglichkeiten die Wahrnehmung der raschelnden Blätter der Zugang zum Thema Herbst und nicht die Musik an sich.

Gefühle begegnen uns tagtäglich. Bei der Auseinandersetzung mit diesen können Kinder und Jugendliche wichtige Basisfertigkeiten erlangen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 9). Der Umgang und die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und denen des Gegenübers ist daher auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung ein wichtiges Lernfeld. Dies spiegelt sich auch in Lehrplänen wieder. Menschen mit einer geistigen Behinderung verfügen nach Heppenheimer und Sperl (2011, S. 19f.) oft über eine ausgeprägte Wahrnehmung sowohl eigener als auch Gefühlen anderer Personen. Ausserdem verfügen sie über die Fähigkeit zur Empathie. Durch Einschränkungen in der Kommunikation z.B. im Wortschatz bleiben diese emotionalen Fähigkeiten teilweise unbeachtet. Menschen mit einer geistigen Behinderung erkennen oft Gefühlslagen anderer Personen und sprechen diese an. Dies kann zu einer emotionalen Entspannung in einer Gruppe führen.

Der Einsatz von Musik für die inhaltliche Vermittlung des Themas Gefühle könnte daher eine Möglichkeit sein, Lernende mit unterschiedlichsten Voraussetzungen einen gemeinsamen Zugang zu bieten. Dies setzt voraus, dass Lieder verwendet werden, welche rein durch ihre musikalischen Merkmale Gefühle vermitteln und somit auch Schülerinnen und Schülern mit basal-perzeptiven Aneignungsmöglichkeiten

einen Zugang bieten. Dazu passende Liedtexte könnten einem weiteren Teil der Lernenden eine abstraktere Auseinandersetzung mit dem Inhalt ermöglichen.

1 Ausgangslage und Hinführung zum Thema

Dieses Kapitel beschreibt den persönlichen Bezug des Autors zum Thema. Ausserdem bietet es einen Einblick in den Entwicklungsbedarf des Themas und nennt Gründe, weshalb eine vertiefte Auseinandersetzung angebracht ist. Zum Abschluss des Kapitels wird das Thema fachlich eingeordnet und mit bestehenden Lernplänen in Bezug gebracht.

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Musik begeistert mich schon mein Leben lang. Das Hören von Musik entspannt und begleitet mich in unterschiedlichsten Bereichen meines Alltags. Seit der Primarschule spiele ich Klavier und übe dieses Hobby bis heute aus. Ich spiele alleine oder in Bands, bei welchen wöchentlich zusammen musiziert wird. Das Produkt dieser Arbeit präsentieren ich oder wir bei Auftritten. Das Musizieren mit weiteren Personen empfinde ich als besonders interessant, da das Zusammenspiel mehrerer Instrumente erweiterte Möglichkeiten mit sich bringt. Gerne besuche ich auch Konzerte von lokalen und internationalen Musikern und lasse mich von den Fähigkeiten der jeweiligen Künstler beeindrucken. Die Fähigkeit von Musik gewisse Atmosphären und Stimmungen zu erzeugen, fasziniert mich. Das Spiel mit Dynamik, Rhythmik, Harmonien und Melodien bietet unzählige Möglichkeiten sich auszudrücken.

Bei der Suche nach einem geeigneten Thema für diese Arbeit wurde mir schnell klar, dass ich diese Faszination für Musik einfließen lassen möchte. Einerseits kann ich bereits auf viele Erfahrungen im aktiven Musizieren zurückgreifen, andererseits will ich mit den im Verlauf der Arbeit neugewonnen Erkenntnissen mein Vorwissen erweitern und dazu nutzen, ein Endprodukt zu erstellen, welches ich in meinem beruflichen Tätigkeitsfeld einsetzen kann.

In meiner Tätigkeit als Heilpädagoge im Heilpädagogischen Zentrum Innerschwyz spielt das Thema Heterogenität eine wichtige Rolle. Im Kanton Schwyz werden zwei heilpädagogische Schulen geführt. Die Standorte befinden sich im inneren und äusseren Kantonsteil. Daher werden die Lernenden den Schulen nicht nach der Art ihrer Behinderung zugeteilt, sondern nach ihrem Wohnort. Dies führt zu einer sehr heterogenen Schülerschaft in den beiden heilpädagogischen Zentren. Das spiegelt sich auch in meiner Klasse wieder.

Oft und gerne musiziere ich mit den Lernenden im Schulalltag sowohl im Verbund mit der ganzen Schule als auch im Unterricht mit der eigenen Klasse. Dabei konnte ich bereits einige positive Erfahrungen im Zusammenhang mit Musik erleben. Einige Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen konnten sich beim Musizieren öffnen und Liedtexte mitsingen. Jugendliche mit Mehrfachbehinderungen zeigten eine grössere Anteilnahme am Geschehen. Das Musikhören geniessen viele meiner Schülerinnen und Schülern. Es ist ein Medium, welches die meisten Kinder und Jugendlichen begeistert, animiert und anspricht.

Das Thema Gefühle spielt meiner Meinung nach für die Lernenden eine grosse Rolle. Einige Jugendliche meiner Klasse haben Schwierigkeiten, sich zu artikulieren und somit ihre Stimmung und Gefühlszustand mitzuteilen. Dies kann zu Frust, Enttäuschungen und Aggressionen führen. Gefühle

erkenntlich machen zu können, entspannt den Unterricht, was für mich und die Jugendlichen zu einer angenehmeren Arbeitsatmosphäre führt.

1.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Wie bereits erwähnt, ist die Heterogenität innerhalb einer (Sonder-) Schulklasse eine grosse Herausforderung für Lehrpersonen. Durch die individuelle Sicht auf die einzelnen Lernenden, bedarf es auch einer individuellen Lernunterstützung. Bei der Auswahl von Lernmaterialien müssen ebenfalls der aktuelle Bildungsinhalt, sowie die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler beachtet werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 48, 204).

Dies ist oftmals leichter gesagt, als getan. Es gibt kaum Unterrichtsmaterialien oder Lehrmittel, welche allen Lernenden einen Zugang zum Thema Gefühle ermöglicht. Sich mit dem Thema Gefühle auseinanderzusetzen, stellt für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, insbesondere für solche mit basalen Aneignungsmöglichkeiten eine Herausforderung dar (vgl. Meyer, 2009, S. 11). Bilderbücher, Geschichten, Texte und Piktogramme sind gute Wege sich dem Thema zu nähern, decken jedoch nicht die Vielfalt der Voraussetzungen der Lernenden ab.

Ein lustvoller und konkreter Zugang kann Musik sein. Musik kann als Mittel zum Zweck dienen, Inhalte vermitteln und die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden überbrücken. Sie vermag Menschen in verschiedene Gefühlslagen zu versetzen (vgl. Huppertz, 2003, S. 8). Seine Gefühle wahrzunehmen, einordnen zu können, erleichtert das eigene Leben und den Umgang mit den Mitmenschen.

In der bisherigen Recherche über das Thema konnte ich kein Unterrichtsmaterial finden, welches sowohl Musik für die Vermittlung des Themas Gefühle verwendet, als auch heterogene Gruppen anspricht. Es gibt einige Lieder, welche sich mit dem Thema Gefühle auseinander setzen und sich aufgrund ihrer einfachen Struktur und wenigen Akkorden besonders gut für Menschen mit einer geistigen Behinderung eignen (vgl. Loscher & Elhaus, 2017, S. 25). Jedoch muten sie meist sehr kindlich an. Es stellt sich die Frage, ob diese Lieder nicht auch für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung geeignet sind. Bei Personen mit einer geistigen Behinderung muss nach Hennische (2018, S. 1) von einer Diskrepanz zwischen Entwicklungsalter und Lebensalter ausgegangen werden. Dieser Abstand wird mit zunehmendem Alter immer gravierender. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Jugendliche mit geistigen Behinderungen nur Kinderlieder hören sollten. Darüber hinaus wird der Inhalt bei diesen Liedern teilweise nur über den Liedtext transportiert. Lernende, welche über basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeiten verfügen, werden so nicht angesprochen. Lieder, die musikalisch und inhaltlich eher dem Lebensalter der Lernenden entsprechen, sind oftmals sehr komplex. Das Tempo ist hoch und es wird eine Vielzahl von Harmonien verwendet. Ebenfalls weisen sie ein hohes Sprechtempo auf, die Satzstrukturen der Texte sind komplex und die Inhalte vieldeutig.

Daher wären altersgerechte, kurze, einfach strukturierte Lieder mit einfachen Texten, welche Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, egal mit welchen Voraussetzungen, den Zugang zum Thema Gefühle ermöglichen ein hilfreiches Unterrichtsmaterial für Lehrpersonen. Diese könnten damit

mit allen Schülerinnen und Schülern zur gleichen Zeit, am gleichen Thema arbeiten und somit die Heterogenität der Klasse berücksichtigen.

1.3 Fachliche Einordnung

Musik ermöglicht nach Meyer, Zentel und Sansour (2016, S. 7f.) den Austausch zwischen Menschen. Sie hat die Absicht, andere Personen zu erreichen. Gemeinsames Singen und Musizieren gehört zu den ursprünglichsten und natürlichsten Ausdrucksformen des Menschen und dient der Herstellung von Gemeinsamkeit. Musik ist ein Kommunikationskanal, welcher den Austausch mit Menschen mit einer komplexen Behinderung ermöglicht. Sie ist ein Kulturgut, welches unmittelbar und universell erlebt werden kann. Musik kennt weder ethnische, kulturelle noch intellektuelle Grenzen.

Laut dem Lehrplan 21 (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014) gehört die Erschaffung von Kultur zum menschlichen Dasein. Die Partizipation mit der musikalischen Alltagswelt ermöglichen zwischenmenschliche Verbindungen auf musikalischer Ebene sowie eine Kommunikation über Kulturgrenzen hinaus. Nach Hollenweger und Bühler (2019, S. 23) bietet Musik den Lernenden die Möglichkeit, sich selbst zu erfahren, sich auszudrücken und mit andern in Austausch zu treten. Es ist ein Kulturgut, welches zugänglich zu machen ist.

Das Hören von Musik ist ein wichtiger Bestandteil der Freizeitgestaltung von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. Die Beliebtheit dieses Medium lässt sich sehr gut für die Bearbeitung von Lerninhalten verwenden, da sich die Lernenden dem Inhalt durch die musikalische Vermittlung öffnen können. Durch musikalische Erfahrungsräume können Bedürfnisse und eigene Gefühle wahrgenommen werden. Ausserdem hat Musik positive körperliche, geistige und soziale Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler (vgl. Loscher & Elhaus, 2017, S. 5).

Die Entwicklung der personalen Identität erfordert das Erleben der eigenen Emotionen. Die Versprachlichung unterschiedlicher Gefühlssituationen hat eine zentrale Bedeutung für das bewusste Erleben und Erkennen von Gefühlen. Die Förderung der emotionalen Entwicklung ist für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung essentiell (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2003). Emotionale Kompetenzen sind wichtige Basisfähigkeiten. Durch die Förderung dieser Kompetenzen sollen die Lernenden einen angemessenen Umgang mit eigenen Gefühlen und deren anderer erlernen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 9f.).

Um das Entwicklungsthema weiter fachlich einzuordnen, werden Lehrpläne beigezogen. Diese unterstreichen die Wichtigkeit des Themas.

1.3.1 Lehrplan 21 und Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen

Beim Lehrplan 21 handelt es sich um einen für die Regelschule konzipierten Lehrplan. Nun stellt sich die Frage, ob dieser überhaupt eine Relevanz für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung hat. Im Jahr 2019 wurde eine Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler

mit komplexen Behinderungen veröffentlicht, welche die Umsetzung in der Sonderschule und im integrativen Setting beschreibt.

Das Thema Gefühle wird in den Grundlagen des Lehrplan 21 (Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014) einerseits in den *Überfachlichen Kompetenzen* im Bereich Personale Kompetenzen aufgeführt. Unter dem Begriff Selbstreflexion ist folgende Kompetenz beschrieben: *Die Schülerinnen und Schüler können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken* (ebd., S. 14).

Auch in den Fachbereichen *Deutsch* und *Musik* finden sich Kompetenzen zum Thema Gefühle. Für den Fachbereich *Deutsch* heisst es: *Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal und nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen* (ebd., D.3.B.1, S. 28). Im Fachbereich *Musik* ist folgende Kompetenz definiert: *Die Schülerinnen und Schüler können durch Musik ausgelöste Stimmungen wahrnehmen und dabei entstehende Gefühle zulassen und sichtbar machen (z.B. fröhlich, ausgelassen, wütend, melancholisch* (ebd., MU.2.C.1, S. 13).

In der Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen wird die Wichtigkeit von Erfahrungen mit Klängen und dem Singen hervorgehoben (vgl. Hollenweger & Bühler, 2019, S. 19). Im erweiterten Fachbereich *Musik* zeigt sich in den allgemeinen Hinweisen, dass mit Hilfe von Musik, Gefühle und Stimmungen ausgedrückt werden können, ohne dass Sprache verwendet werden muss (ebd., S. 23). Folgende Kompetenzen werden dazu aufgeführt: *Gestalten von Situationen, in denen Musik und ihre Wirkungen auf sich und andere erfahrbar wird* (ebd., S. 23) und *Gestalten von Situationen, in denen Stimmungen durch Musik zum Ausdruck gebracht oder präsentiert werden* (ebd., S. 23).

Die folgenden Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 und aus der Anwendung für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen erscheinen besonders passend für die Weiterführung dieser Arbeit: *Die Schülerinnen und Schüler können durch Musik ausgelöste Stimmungen wahrnehmen und dabei entstehende Gefühle zulassen und sichtbar machen (z.B. fröhlich, ausgelassen, wütend, melancholisch) und Gestalten von Situationen, in denen Stimmungen durch Musik zum Ausdruck gebracht oder präsentiert werden.*“ Diese Kompetenzen werden für den weiteren Verlauf der Arbeit berücksichtigt und fliessen in die Erstellung der Fragestellungen in Kapitel 2.2 ein.

1.3.2 Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Im Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wird das Thema Gefühle im Zusammenhang mit der Entwicklung der *Persönlichkeit und sozialen Beziehungen* thematisiert. Eines der darin beschriebenen Ziele lautet: *Verschiedene Gefühle im Alltag erleben: sich freuen, sich ärgern; glücklich, verliebt, eifersüchtig, enttäuscht, wütend sein; Langeweile, Angst haben; Zuneigung empfinden* (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2003, S. 46).

Im Bereich *Musik* beschreibt der Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unter anderem folgende Ziele: *Durch Mimik, Gestik, Sprache äussern, ob Musik als angenehm oder unangenehm empfunden wird, Sich für unbekannte Musikstücke öffnen und Wirkung unterschiedlicher*

Musikstücke erfahren: spannend, entspannend, bedrohlich, fröhlich oder traurig stimmend (ebd., S. 314f.).

Aus dem Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus werden folgende der aufgelisteten Ziele für die Erstellung der Fragestellungen in Kapitel 2.2 berücksichtigt: *Verschiedene Gefühle im Alltag erleben: sich freuen, sich ärgern; glücklich, verliebt, eifersüchtig, enttäuscht, wütend sein; Langeweile, Angst haben; Zuneigung empfinden und Wirkung unterschiedlicher Musikstücke erfahren: spannend, entspannend, bedrohlich, fröhlich oder traurig stimmend.*

2 Forschungsabsicht und Fragestellungen

In diesem Kapitel wird die Forschungsabsicht dieser Arbeit beschrieben. Es wird definiert, was untersucht werden soll, wie dies geschieht und auf welches Ziel die Recherche von Informationen abzielt. Des Weiteren werden Fragestellungen aufgestellt, welche die Grundlage für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema darstellen.

2.1 Forschungsabsicht

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist, das Thema Gefühle Jugendlichen mit geistigen Behinderungen mit Musik zugänglich zu machen, das Emotionsverständnis zu fördern und passende Emotionsausdrücke zu erzeugen. Dazu entstehen als Endprodukt Lieder, welche in heterogenen Klasse angewendet werden können. Alle Jugendliche sollen trotz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, am gleichen Inhalt und mit demselben Unterrichtsmaterial unterrichtet werden können. Die entstandenen Lieder sollen eine Auseinandersetzung zu ausgewählten Emotionen ermöglichen. Zusätzlich sollen die Lieder das Lebensalter der jugendlichen Schülerinnen und Schülern berücksichtigen und daher altersadäquat gestaltet werden.

Nach der Ausgangslage, dem Entwicklungsbedarf in der Praxis, der fachlichen Einordnung und der Erarbeitung der Fragestellungen erfolgt die Klärung von Zentralen Begriffen und Konzepten. Die Themen Gefühle und Emotionen, Behinderung sowie Musik stehen hier im Fokus. Um relevante Quellen für die theoretische Auseinandersetzung und der Hinführung zum Leitfaden zu finden, wird danach die Forschungsmethodik beschrieben und eine Rechercheplanung erstellt.

In der theoretischen Auseinandersetzung werden Emotionstheorien vorgestellt. Gestützt auf diese werden Emotionen ausgewählt, welche musikalisch umgesetzt werden. Danach folgen Erkenntnisse und allfällige Voraussetzungen zur Wirkung von Musik auf die Emotionen. Anschliessend werden gewonnene Erkenntnisse über musikalische Merkmale für die Erstellung eines Leitfadens zusammengetragen. Die Entwicklung dieses Leitfadens ist ein Kernpunkt dieser Arbeit. Er dient als Regelwerk für das Komponieren der Lieder. Der Leitfaden besteht aus sechs Bausteinen. Der erste Baustein widmet sich dem Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die nächsten vier Bausteine fassen musikalische Merkmale für das Erzeugen der zuvor ausgewählten Emotionen zusammen. Der letzte Baustein beschäftigt sich mit der Erstellung der Liedtexte. Die komponierten Lieder werden mittels einer Tonaufnahme festgehalten und die Wirkung auf die Lernenden evaluiert.

2.2 Fragestellungen

Die Fragestellungen für diese Masterarbeit berücksichtigen die in Kapitel 1.3 recherchierten Ziele und Kompetenzen der vorgestellten Lehrpläne und lauten:

Hauptfragestellung:

Wie müssen Lieder für jugendliche Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung komponiert werden, damit das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen gefördert und der passende Emotionsausdruck bei den Lernenden erzeugt werden?

Teilfragestellung 1:

Welche Emotionen eignen sich, um das Emotionsverständnis und den Emotionsausdruck von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung zu fördern?

Teilfragestellung 2:

Welche musikalischen Merkmale müssen beim Komponieren von Liedern beachtet werden, damit sie den Voraussetzungen von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung entsprechen?

Teilfragestellung 3:

Welche musikalischen Merkmale muss ein Lied aufweisen, um bei den Schülerinnen und Schülern das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen zu unterstützen und den gewünschten Emotionsausdruck zu erzeugen?

Teilfragestellung 4:

Wie muss ein Liedtext verfasst werden, damit das inhaltliche Verständnis für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung unterstützt wird?

3 Zentrale Begriffe und Konzepte

Nachdem die Forschungsabsicht und die Fragestellungen geklärt sind, erfolgt die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema. Bevor dies möglich ist, gilt es einige Begrifflichkeiten und Konzepte genauer zu beschreiben. Die Hauptfragestellung dieser Arbeit lautet: *Wie müssen Lieder für jugendliche Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung komponiert werden, damit das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen gefördert und der passende Emotionsausdruck bei den Lernenden erzeugt wird?* Wie anhand dieser Fragestellung und dem Kapitel 2.1 ersichtlich wird, sind die drei Schwerpunkte Behinderung, Emotionen und Gefühle sowie Musik essentiell für diese Arbeit und werden daher in diesem Kapitel genauer erläutert.

Das Zielpublikum der entstehenden Musik sind Jugendliche mit einer geistigen Behinderung. Daher werden zunächst die Begriffe Behinderung, geistige Behinderung, Mehrfachbehinderung und die inklusive Didaktik beschrieben. Der zweite Teil dieses Kapitels befasst sich mit dem Inhalt der entstehenden Lieder; Gefühle. Nebst dem Begriff Gefühl werden in der Literatur oft die Wörter Emotion und Stimmung verwendet. Deshalb werden diese und weitere Begrifflichkeiten definiert und unterschieden. Ausserdem wird das Konzept der emotionalen Kompetenz vorgestellt und die Begriffe Emotionsverständnis und Emotionsausdruck erläutert. Der letzte Abschnitt widmet sich der Musik. Da im Verlauf dieser Arbeit eine Auseinandersetzung mit der Musiktheorie erfolgt, werden einige Begriffe zur Musiklehre definiert, welche im Prozess der Liederentstehung häufig verwendet werden.

3.1 Behinderung

Die Weltgesundheitsorganisation (2011, S. 308) erklärt den Begriff Behinderung als ein gewisses Mass an funktionalen Einschränkungen oder Begrenzungen. In der Medizin wird nach Bundschuh, Heimlich und Krawitz (2007, S. 34f.) eine Einteilung nach der jeweiligen Schädigung vorgenommen. Dabei wird zwischen Körperbehinderung, Sinnesbehinderung, Sprachbehinderung, geistiger Behinderung und seelischer Behinderung unterschieden. In der Erziehungswissenschaft wird der Begriff Behinderung unter dem Aspekt der Erziehungsmöglichkeiten, Lernvoraussetzungen, -bedingungen, -zielen, -methoden und -institutionen betrachtet. Der Begriff Behinderung beschäftigt sich nach Eitle (2008, S. 16) stark mit der Abweichung einer Norm. Daher muss bei dessen Verwendung darauf geachtet werden, dass keine Diskriminierung und Stigmatisierung der im Fokus stehenden Person vorgenommen wird.

3.1.1 Geistige Behinderung

Fischer (2008, S. 19f.) beschreibt die Begrifflichkeit mit folgenden Dimensionen: Schädigungen im körperlichen-organischen Bereich, welche das Leben und Lernen von Personen beeinträchtigen / Besonderheiten im Bereich der Entwicklung, des Lernens, der Aneignung der Welt und der Konstruktion subjektiver Wirklichkeiten / Gesellschaftliche Faktoren, welche sich nachteilig auf die Lebensbedingungen auswirken. Nach Eitle (2008, S. 80ff.) ist eine geistige Behinderung eine normale Variante menschlicher Daseinsform. Der Grad der Behinderung hat Auswirkungen auf die Entwicklung und Lernmöglichkeiten eines Individuums. Die Ursachen für eine geistige Behinderung liegen in

endogene Faktoren (z.B. Erbschäden, Chromosomenveränderungen) oder exogenen Faktoren (z.B. Rhesusunverträglichkeit, pränatale Schädigungen).

Menschen, welche mit dem Begriff geistige Behinderung in Verbindung gebracht werden, sind nach Schuppener und Bock (2019, S. 222) oftmals auf Unterstützung des Umfelds oder Interpretation ihrer Ausdruckformen angewiesen. Die Diagnose geistige Behinderung birgt ein hohes Risiko, die Beschreibung einer Person lediglich anhand ihrer Defizite und Abweichungen der Norm vorzunehmen.

Geistige Behinderung wird laut Seidel (2013, S. 12f.) mit verschiedenen Systemen klassifiziert. Die ICD-10 definiert den Begriff folgendermassen: Die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten ist unvollständig oder stehengeblieben. Davon sind Fertigkeiten, Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten betroffen. Grundlage für die Diagnose ist eine Störung des Intelligenzniveaus sowie die Anpassung der Anforderungen des täglichen Lebens.

Das DSM-IV definiert geistige Behinderung über die intellektuelle Leistungsfähigkeit (Kriterium A). Ebenfalls muss eine starke Einschränkung der Anpassungsfähigkeit in mindestens zwei der folgenden Bereiche vorliegen: Kommunikation, eigenständige Versorgung, häusliches Leben, soziale Fertigkeiten, Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Selbstbestimmtheit, funktionale Schulleistungen, Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sicherheit (Kriterium B). Die Störung muss vor dem 18. Lebensalter beginnen (Kriterium C).

Die Definition der American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) beschreibt die Begrenzung der intellektuellen Funktionsfähigkeit sowie des adaptiven Verhaltens von sozialen und praktischen Fertigkeiten. Die Beinträchtigung beginnt von dem 18. Lebensjahr.

Alle drei Definitionen beschreiben eine eingeschränkte intellektuelle Funktionsfähigkeit und eine Einschränkung des adaptiven Verhaltens in alltagspraktischen und weiteren Fertigkeiten.

3.1.2 Mehrfachbehinderung

Laut Eitle (2008, S. 106f.) werden Behinderungen nach Art der Schädigung des Individuums eingeteilt. Diese umfassen Hörstörungen, Sehstörungen, Intelligenzschwächen, Bewegungsstörungen, Sprachstörungen und Verhaltensstörungen. Treffen zwei oder mehrere dieser Behinderungen zusammen, wird von einer Mehrfachbehinderung gesprochen. In der Heilpädagogik wird der Begriff benutzt, um erhebliche Behinderungen zu kennzeichnen.

Bei mehrfach geistig behinderten Personen handelt es sich um Menschen, welche gleichzeitig, vor oder nach der geistigen Behinderung eine zusätzliche psychophysische Dauerbehinderung mit negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität ausweisen. Dazu gehören Behinderungen im Bereich des Sehens, des Hörens, des Körpers oder des Verhaltens. Die beiden oder mehreren Behinderungen hängen dabei nicht zusammen und sind nicht aufeinander zurückzuführen (vgl. Suhrweier, 1999, S. 211).

3.1.3 Inklusive Didaktik

Der Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung ist zunächst gleich wie der Unterricht an einer Regelschule. Der Unterricht wird geplant, strukturiert durchgeführt und anschliessend ausgewertet. Der Einsatz der Methoden muss die individuellen Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigen. Die Elementarisierung der Unterrichtsinhalte ermöglicht es auf grundlegendem Niveau, den essentiellen Kern des Themas zu erwerben (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 9f.).

Abbildung 1: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Bühler & Dietrich, 2017, Kapitel 3)

Im didaktischen Modell des inklusiven Unterrichts werden die didaktischen Dimensionen und deren Zusammenhänge aufgezeigt. Im Mittelpunkt steht die Frage: „Wer lernt was und wie?“ Zunächst wird das Subjekt (wer?) betrachtet. Dabei werden die Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schülern berücksichtigt. Die Lernenden sollen nach ICF¹ individuell erfasst und die jeweiligen Voraussetzungen geklärt werden (vgl. Bühler & Dietrich, 2017, Kapitel 3.2). Diese können innerhalb einer Klasse oder Gruppe stark variieren. Die jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten spielen eine zentrale Rolle. Sie beschreiben, in welcher Art und Weise sich Menschen mit einem Inhalt auseinandersetzen können. Für eine gemeinsame Beschäftigung mit demselben Lerninhalt muss dieser so angeboten werden, dass er von allen Lernenden mit denen ihnen zur Verfügung stehenden Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten aufgenommen werden kann (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 105). Die

¹ Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick der Aneignungsmöglichkeiten nach Bühler und Dietrich (2017, Kapitel 3.2) und deren Formen der Repräsentation.

Niveau	Aneignungsmöglichkeiten	Lernen	Formen der Repräsentation	
3	begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ begriffliche Repräsentationen ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen 	
2b	konkret-vorstellend	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen; von der Anschauung zur Vorstellung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ ikonische Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen 	
2a	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen (an unmittelbare Anschauung gebunden)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ einfachste sprachliche Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1b	konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1a	basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

Abbildung 2: Aneignungsmöglichkeiten, Lernen und Formen der Repräsentation (Bühler & Dietrich, 2017, Kapitel 3.2)

Ein weiterer essentieller Punkt ist der Inhalt (was?). Was soll vermittelt werden? Inhalte müssen ausgewählt und aufbereitet werden. Dabei werden Lehrpläne wie beispielsweise der Lehrplan 21 beigezogen. Dieser Lehrplan kann in Anbetracht der Voraussetzungen der Lernenden zu Spannungen führen, da Menschen mit schwerwiegenderen Behinderungen den Anforderungen nur bedingt oder gar nicht folgen können (vgl. Bühler & Dietrich, 2017). Mit der in Kapitel 1.3.1 beschriebenen Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen (Hollenweger & Bühler, 2019) werden Bildungsinhalte und Kompetenzen erweitert und so auf die Voraussetzungen von Lernenden mit komplexen Behinderungen angepasst. Nach Terfloth und Bauersfeld (2015, S. 63) sollte das Lebensalter der Ausgangspunkt bei der Wahl von Inhalten bilden. Das Entwicklungsalter gibt die Gestaltung der Angebote vor. Bei der Auswahl und Aufbereitung des Themas ist es nach Bühler und Dietrich (2017) wichtig, die Entwicklungsorientierung und die Lebensperspektiven der Lernenden zu berücksichtigen, sowie eine gewissenhafte Analyse des Inhalts durchzuführen, um Lerngelegenheiten zu schaffen. Die bearbeiteten Inhalte sollten für die Lernenden bedeutsam sein und mit den bisherigen Lebenserfahrungen, dem Lebenskontext, der aktuellen und zukünftigen Lebenssituationen der Lernenden in Zusammenhang stehen. Die Ziele werden passend zu den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schülern individuell definiert. Nun stellt sich die Frage, wie der ausgewählte und aufbereitete Inhalt vermittelt wird. Dazu müssen unter Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten der Lernenden passende Zugänge geschaffen werden. Dabei werden drei Ebenen von Zugängen unterschieden. Diese sind:

Ebene	Zugang über
konkret	Wahrnehmungen und Handlungen
konkret & abstrakt	Bilder, ikonische Darstellungen, Sprache, konkrete Symbolsysteme
abstrakt	Begriffe, abstrakte Zeichen und Zeichensysteme

Abbildung 3: Ebenen der Repräsentation und Formen des Zugangs (Bühler & Dietrich, 2007, Kapitel 3.5)

Der Zugang zu einem Inhalt kann ermöglicht werden, wenn dieser die Repräsentationsmöglichkeiten (siehe Abbildung 2) der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Abschliessend muss eine abgestimmte Lernunterstützung geplant und angeboten werden. Die Auseinandersetzung mit dem Inhalt sollte durch Aktivitäten im Unterricht ermöglicht werden, um Lerngelegenheiten zu schaffen. Unter der Berücksichtigung der Repräsentationsformen wird die Wahl von Medien und Materialien vorgenommen. Ausserdem muss überlegt werden, wie die Handlungsfähigkeit der Lernenden realisiert wird und welche Sozialform sich dafür eignet.

3.2 Emotionen und Gefühle

Zunächst werden einige Begrifflichkeiten zum Thema Gefühle erläutert. Danach wird das Konzept der emotionalen Kompetenz erläutert und die Begriffe Emotionsverständnis und Emotionsausdruck beschrieben.

3.2.1 Begrifflichkeiten Emotionen, Gefühle, Stimmungen & Affekt

Bei der Auseinandersetzung mit Emotionen und Gefühlen tauchen weitere Begrifflichkeiten wie Stimmung und Affekt auf. Um für den weiteren Verlauf der Arbeit Klarheit im Sprachgebrauch zu erlangen, werden diese Begriffe unterschieden. Die Bedeutung der Begrifflichkeiten Emotion, Gefühl, Affekt und Stimmung sind miteinander verwandt und werden oft als Synonyme verwendet (vgl. Schönpflug, 2000, S. 19).

Emotionen spielen eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen. Der Begriff Emotion wird nach Maderthaler (2017, S. 293f.) oft als Oberbegriff für eine wertende, integrative und komplexe Reaktion auf eine Situation oder einen ausgelösten Reiz genannt. Emotionen enthalten Informationen über die Umwelt sowie Einschätzungen über die aktuelle Situation und bilden eine Person-Umwelt-Relation, welche positiv oder negativ empfunden werden kann. Diese schliessen nach Otto, Euler & Mandl (2000, S. 14) das Ausdrucksverhalten und den körperlichen Zustand mit ein. Nach Schmidt-Atzert, Peper und Stemmler (2014, S. 16, 25) führen bestimmte Ereignisse zu konkreten Emotionen wie Angst, Ärger, Freude oder Trauer. Diese Emotionen verursachen spezifische Gefühlsempfindungen (z.B. Gefühle der Freude), Verhaltensreaktionen (z.B. ein Lächeln) und körperliche Veränderungen (z.B. erhöhter Herzschlag). Daher ist eine Emotion ein beschreibbarer Zustand, der mit Veränderungen der Ebenen Gefühl, körperlicher Zustand und Ausdruck einhergeht. Ob und wie eine Person eine Emotion empfindet, hängt nach Bullerjahn (2016, S. 190f.) von der persönlichen Bedeutsamkeit des einströmenden Reizes ab.

Nach Maderthaler (2017, S. 295) kann das subjektive Erleben einer Emotion als Gefühl bezeichnet werden. Die subjektive Erlebensqualität der Emotion rückt beim Gefühl in den Mittelpunkt (vgl. Otto,

Euler & Mandl, 2000, S. 13). Es kann von der betroffenen Person selbst näher beschrieben oder benannt werden (vgl. Schmidt-Atzert, Peper & Stemmler, 2014, S. 25).

Stimmungen werden als kleine und alltägliche „low-level“ Emotionen angesehen. Im Unterschied zu Emotionen sind Stimmungen hinsichtlich ihrer Intensität und Objektbezogenheit als geringer angesehen. Bezüglich der Dauer übertreffen jedoch Stimmungen Emotionen (vgl. Otto, Euler & Mandl, 2000, S. 12f.). Das kurzfristige, meist undifferenzierte Aufkommen einer Emotion wird oft als Affekt bezeichnet (vgl. Maderthaner, 2017, S. 294). Es handelt sich dabei um besonders intensive Emotionen, welche oftmals mit dem Verlust der Handlungskontrolle einhergehen (vgl. Otto, Euler & Mandl, 2000, S. 13).

3.2.2 Emotionale Kompetenz

Nach Petermann und Wiedebusch (2016, S. 13f., 36ff., 209) wirkt sich hohe emotionale Kompetenz positiv auf den Aufbau sozialer Beziehungen aus. Die Fähigkeit zur Erkennung des Gefühlsausdrucks des Gegenübers erweitert sich vom Säuglingsalter an. Während den ersten sechs Jahren der kindlichen Entwicklung werden Fortschritte erzielt, welche es ihnen ermöglichen, in sozialen Situationen kompetent zu reagieren. Dabei erlernen Kinder Verhaltensweisen und Fertigkeiten, mit deren Hilfe sie eigene Emotionen weitestgehend regulieren können.

Zur emotionalen Kompetenz gehört die Fähigkeit, sich der eigenen Gefühle bewusst zu sein (Emotionswissen und –verständnis), diese mimisch oder sprachlich auszudrücken (eigener mimischer Emotionsausdruck), Gefühle zu regulieren (selbstgesteuerte Emotionsregulation) sowie Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen (mimischer Emotionsausdruck anderer Personen erkennen). Die emotionale Kompetenz im Emotionsausdruck beinhaltet, dass nonverbale emotionale Mitteilungen durch Gesten, Mimik und Körperhaltung geäußert werden können und empathisches Einfühlungsvermögen für Gefühle anderer aufgebracht wird. Ausserdem werden selbstbezogene Gefühle gezeigt und durch Trennung von Erleben und Ausdruck von Emotionen sozial missbilligte Gefühle kontrolliert. Bereits Neugeborene verfügen über Voraussetzungen, unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu produzieren. Ab dem dritten Lebensmonat können Basisemotionen wie Freude oder Trauer mimisch ausgedrückt werden. Mögliche Lernziele für die Förderung des Emotionsausdrucks sind:

- die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Gefühle zu sensibilisieren
- der Ausdruck eigener Gefühle zu fördern
- die verschiedenen Arten des Emotionsausdrucks zu vermitteln (Sprache, Mimik, Körperhaltung)
- das Emotionsvokabular zu erweitern
- Gespräche über Emotionen anzuregen

Die emotionale Kompetenz im Emotionsverständnis beschreibt die Fähigkeit, eigene Gefühlszustände und die anderer Personen, inklusive ihrer emotionalen Ausdrücke zu erkennen und unterscheiden zu können. Dazu gehört unter anderem der Einsatz eines Emotionsvokabulars, Ursachen von Emotionen kennen und gezieltes Einsetzen von emotionalen Ausdrücken in der Kommunikation. Mögliche Lernziele für die Förderung des Emotionsverständnisses sind:

- die Basisemotionen (z.B. Freude, Ärger, Angst, Traurigkeit) vertraut zu machen
- das Erkennen nonverbaler Hinweisreize (Mimik, Körperhaltung) auf Gefühle anderer zu fördern
- die Zusammenhänge zwischen Situation und Emotionen zu vermitteln (z.B. situative Auslöser von Emotionen benennen)
- durch Gespräche über den Ausdruck, die Ursachen und Konsequenzen von Gefühlen die Emotionsskripte zu erweitern
- spielerische Aktivitäten anzuregen, die das Emotionsverständnis unterstützen

3.3 Musikalische Begriffe

Im Folgenden werden einige musikalische Begriffe anhand von Fachliteratur zur Musiklehre und Musiktheorie genauer beschrieben. Dies ist erforderlich, da sich ein wesentlicher Teil der Arbeit musikalischen Merkmalen und dem Komponieren von Liedern widmet.

3.3.1 Musik

Die Geschichte der Musik ist eng mit der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft verbunden. Sie ist stark von unterschiedlichen Nationen, herausragenden Persönlichkeiten und grossartigen Meisterwerken geprägt. Musik wirkt bewusst oder unbewusst auf seine Zuhörer. Musikern und Komponisten stehen die Materialien Töne, Klänge und Geräusche zur Verfügung, die nach überlieferten und neu gestalteten Prinzipien und Regeln zusammengeführt werden. Musik kann in viele Untergruppen wie zum Beispiel Instrumental-, Pop- oder Rockmusik unterteilt werden (Ziegenrucker, 2009, S. 9).

3.3.2 Rhythmus, Takt und Synkopen

Laut Ziegenrucker (2009, S. 49, 59) ist der Rhythmus einer der wichtigsten Gestaltungsprinzipien der Musik. Dieser ist ein organisierter, strukturierter, bewusst gestalteter zeitlicher Ablauf. Der Grundpuls dient als Bezugsebene. Die rhythmisch-metrische Ordnung im Notenbild wird Takt genannt. Der Takt fasst Zählzeiten zusammen und berücksichtigt die Betonungsverhältnisse. Bei einer Synkope handelt es sich nach Kühn (2016, S. 267) um eine Störung des metrischen Regelmasses. Dabei wird eine betonte Zählzeit auf eine unbetonte vorgezogen. Dies führt zu Akzenten im Takt.

3.3.3 Dynamik und Klangfarbe

Die Dynamik beschreibt den Einsatz von verschiedenen Laut- beziehungsweise Tonstärkegraden und ist somit ein wichtiges musikalisches Gestaltungsmittel (vgl. Ziegenrucker, 2009, S. 228). Die Klangfarbe ist zusammen mit der Tonhöhe, der Tondauer und der Lautstärke, eine der vier Eigenschaften eines Tones. Sie hängt davon ab, mit welchem Instrument oder in welcher Stimmlage ein Ton produziert wird. Die jeweilige Farbe eines Tones prägt den Ausdruck eines Werkes (vgl. Kühn, 2016, S.134).

3.3.4 Intervall, Konsonanzen und Dissonanzen

Töne können nach Ziegenrucker (2009, S. 93ff., 106) nacheinander oder gleichzeitig erklingen. Den Abstand zwischen diesen beiden Tönen wird Intervall genannt. Lateinische Ordnungszahlen dienen als

Grundlage zur Benennung der unterschiedlichen Intervalle. Bei der Bestimmung wird der Ausgangs- und Zielton mitgezählt. Dabei wird zwischen Prime, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sexte, Septime und Oktave unterschieden. Um Differenzen der Anzahl Halbtonschritte innerhalb einer Stammtönereihe zu berücksichtigen, werden die Intervalle zusätzlich mit rein, gross oder klein gekennzeichnet. Intervalle können in Konsonanzen² und Dissonanzen³ eingeteilt werden. Zu den konsonanten Intervallen gehören die reine Prime, Oktave, Quinte, Quarte, grosse Terz, kleine Terz, grosse Sexte und kleine Sexte. Als dissonante Intervalle werden die Sekunden, Septimen, sowie alle übermässigen und verminderten Intervalle gezählt.

3.3.6 Melodie, Sprach- Gesangsmelodie und Motiv

Als Melodie wird laut Ziegenrucker (2009, S. 201) eine in sich geschlossene, künstlerisch geformte Folge von Tönen verstanden. Die einzelnen Töne klingen nacheinander und ergänzen sich zur Harmonie. Die Abfolge der Töne wird durch den Rhythmus geordnet. Wichtige Merkmale sind der Abstand zwischen den Tönen und die funktionale Beziehung zueinander. Text, Tempo, Dynamik, Metrum und Form haben einen wesentlichen Einfluss auf die Beschaffenheit einer Melodie. Die Transponierbarkeit ist ein weiteres, wichtiges Merkmal einer Melodie. Sie lässt sich von jeder Tonstufe aus wiedergeben. Im Unterschied zur Instrumentalmelodik verfügt die Gesangs- oder Sprachmelodik nach Wicke, Ziegenrucker und Ziegenrucker (2005, S. 316) über einen beschränkteren Tonumfang und singbare Tonschritte. Nach Kühn (2016, S. 178f.) bildet ein Motiv die kleinste musikalische Sinneinheit. Dieses besteht aus zwei oder mehr Tönen. Ein Motiv ist meist knapp, prägnant, charakteristisch und bewegend, mit der Tendenz sich auszubreiten. Dabei kann zwischen Leit- und Teilmotiven unterschieden werden.

3.3.9 Akkord, Harmonie, Dur- und Molldreiklänge

Beim Erklingen von drei oder mehr Tönen wird laut Ziegenrucker (2009, S. 151f.) von einem Akkord gesprochen. Dieser Mehrklang ist nicht eine zufällige Ansammlung von Tönen, sondern ein nach musikalischen Gesetzen erschaffenes Gebilde innerhalb eines musikalischen Ablaufs. Es handelt sich um eine Schichtung von Terzen. Diese können durch Zusatztöne und Intervalle erweitert werden. Der Begriff Harmonie beschreibt die Beziehung zwischen den Akkorden. Neben der Melodie und dem Rhythmus ist die Harmonik eine der bedeutsamsten Prinzipien der Musik. Harmonik befasst sich mit der Verfügbarkeit, Anwendung und Ordnung von Akkorden. Der Dur- und Molldreiklang unterscheiden sich in der Anordnung der Terzen. Bei einem Durdreiklang erfolgen nach dem Grundton eine grosse Terz und anschliessend eine kleine Terz (z.B. c – e – g). Der Molldreiklang besteht aus einem Grundton, einer kleinen und einer grossen Terz (z.B. c – es – g).

3.3.10 Refrain, Strophe und Bridge

Der Refrain, auch Kehrreim genannt, tritt laut Wicke, Ziegenrucker und Ziegenrucker (2005, S. 90, 421, 515) meistens am Ende einer Strophe auf. Typisch sind die gleichbleibenden, wiederkehrenden Text-

² zusammenklingend

³ auseinanderklingend

und Melodiewendungen, welche oftmals die Hauptaussage des Liedes beherbergen. In populärer Musik hat der Refrain eine zentrale Bedeutung. Bei einer Strophe handelt es sich um eine metrische Formeinheit, welche aus mehreren Versen besteht. Diese weisen zumeist endende Reime auf. Die Verszeilen können in ihrer Länge variieren. Mehrere Strophen ergeben einen Liedtext. Oftmals wird in den verschiedenen Strophen eine gleiche oder leicht variierte Melodie verwendet. Bridge bezeichnet einen kontrastierenden Teil innerhalb eines Liedes. Oftmals enthält der Bridgeteil neue melodische Motive. Er bildet die Brücke zwischen anderen Formteilen im Song.

4 Forschungsmethodik

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Variante einer Entwicklungsarbeit. Anhand der Literaturanalyse wird ein Leitfaden mit sechs Bausteinen erstellt. Gestützt auf diesen Leitfaden entstehen als Endprodukt vier Lieder für Jugendliche mit geistigen Behinderungen, welche Gefühle erfahrbar und zugänglich machen und so den Emotionsausdruck und das Emotionsverständnis fördern sollen. Um die dafür nötigen Erkenntnisse zu gewinnen, wird relevante Literatur zusammen getragen. Für die Literaturanalyse wird eine Vielzahl von Quellen benötigt. Diese potentiellen Datenquellen lassen sich nach Ebster und Stalzer (2008, S. 40) in folgende Arten unterteilen:

Abbildung 4: Arten von Literatur (Ebster & Stalzer, 2008, S. 40)

Für die Literaturrecherche gilt es, die wahllose Suche nach dem Trial-and-Error-Prinzip zu überwinden und das eigene Recherchevorgehen gut zu überdenken (vgl. Hofmann, 2013, S. 18).

4.1 Rechercheplanung

Nach Hofmann (2013, S. 18f.) geht jeder wissenschaftlicher Literaturrecherche eine Fragestellung voraus. Die gewählte Hauptfragestellung und die Teilfragestellungen bilden die Grundlage für die Literaturrecherche. Sie definieren, welche Themen bearbeitet und welche Literatur gesucht werden muss.

Die Haupt- und Teilfragestellungen dieser Arbeit lauten:

- **Wie müssen Lieder für jugendliche Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung komponiert werden, damit das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen gefördert und der passende Emotionsausdruck bei den Lernenden erzeugt werden?**

- Welche Emotionen eignen sich, um das Emotionsverständnis und den Emotionsausdruck von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung zu fördern?
- Welche musikalischen Merkmale müssen beim Komponieren von Liedern beachtet werden, damit sie den Voraussetzungen von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung entsprechen?
- Welche musikalischen Merkmale muss ein Lied aufweisen, um bei den Schülerinnen und Schülern das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen zu unterstützen und den gewünschten Emotionsausdruck zu erzeugen?
- Wie muss ein Liedtext verfasst werden, damit das inhaltliche Verständnis für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung unterstützt wird?

Wie Hofmann (2013, S. 29ff.) weiter ausführt, werden nun Suchbegriffe für die Literaturrecherche gewählt. Diese sollten in der Regel aus Substantiven bestehen, da diese bessere Trefferraten in Rechercheinstrumenten generieren als mit Verben oder Adjektiven. Fachtermini können hierbei eine Ausnahme bilden.

Die Ableitung von Kernbegriffen anhand der Fragestellungen ist der erste Schritt zur Zusammenstellung relevanter Recherchebegriffen. Für diese Arbeit eignen sich folgende Kernbegriffe:

Kernbegriff 1	Kernbegriff 2	Kernbegriff 3	Kernbegriff 4
Behinderung	Emotion	Musik	Liedtext

Tabelle 1: Kernbegriffe für Literatursuche

Als zweiter Schritt werden nebst den Kernbegriffen Synonyme, Ober- und Unterbegriffe sowie verwandte Begriffe gesucht. Gleiche Sachverhalte können mit unterschiedlichen Worten beschrieben werden. Die Stichwortsuche mit Synonymen erhöht die Anzahl relevanter Treffer für die eigene Rechercheanfrage. Da verwandte Begriffe in einer engen thematischen Beziehung mit den Kernbegriffen stehen, sind sie ebenfalls wichtig für eine präzise Literaturrecherche. Oberbegriffe umfassen die Bedeutung mehrerer Begriffe, während Unterbegriffe die Eigenschaft eines Oberbegriffs beinhaltet, jedoch ein einschränkendes Merkmal aufweisen. Laut Sandberg (2012, S. 67) können anhand von Fachbibliographien, Fachlexika und Handwörterbücher passende Begriffe zum Thema gefunden werden. Diese erleichtern die Definition von Synonymen, Ober- Unter- und verwandten Begriffen. Eine weitere Möglichkeit zur Generierung von Synonymen ist laut Hofmann (2013, S. 33f.) das Online-Wörterbuch „Canoo.net“. Dieses nennt nebst Synonymen auch Unter- und Oberbegriffe. Daneben werden weitere Onlinedienste wie „OpenThesaurus“ und „Wiktionary“ für die Begriffssuche verwendet.

Ausgehend von den zuvor genannten Fragestellungen werden für diese Arbeit folgende Recherchebegriffe definiert. Die Kategorie „verwandte Begriffe“ beinhalten ebenfalls Begriffe, welche bei der bisherigen Bearbeitung und Auseinandersetzung des Themas als wichtig betrachtet wurden.

OB	Befindlichkeit	Wahrnehmung	Medium	Text
KB	Behinderung	Emotion	Musik	Liedtext
SY	Schädigung, Beeinträchtigung, Handicap	Gefühl, Empfindungen, Stimmungslage, Gemüt, Affekt	Klang, Kompositionen, Tonkunst, Musikstück	Songtext, Liedertext, Text, Vers
UB	geistige Behinderung, kognitive Beeinträchtigung, Intelligenz- minderung	Angst, Trauer, Liebe, Wut, Freude, Ekel, Ärger	Popmusik, Lied, Lieder, Ton, Töne, Rhythmus, Harmonie, Melodie	Strophe, Refrain, Bridge
VB	Sonderpädagogik, Heilpädagogik, Menschen mit Behinderung, Jugendliche mit Behinderung	Emotionspsychologie, Basisgefühle, Basisemotionen, Sinnesempfindungen, Sinnesreize, Emotionsausdruck, Emotionsverständnis	Musikalische Struktur, Musikpsychologie, Psychoakustik	Lyrik, Strophe, Refrain

Tabelle 2: Recherchebegriffe

OB = Oberbegriffe, KB = Kernbegriffe, SY = Synonyme, UB = Unterbegriff, VB = verwandte Begriffe

4.2 Literatursuche

Laut Gruber, Huemer und Rheindorf (2009, S. 32f.) sollte der Fokus der Literaturrecherche darauf liegen, aus der Flut von vorhandenen Quellen relevante Literatur zum eigenen Thema zu finden. Diese werden nicht in einer einzigen Bibliothek oder einem Onlinekatalog zu finden sein. Daher ist es wichtig, an mehreren Stellen gleichzeitig zu suchen.

Die meisten Bibliotheken verfügen über einen Onlinekatalog. In diesen können Suchmasken mit verschiedenen Stichwortkategorien (Autor, Titel, Schlagwort, Erscheinungsjahr, usw.) verwendet werden (vgl. Gruber, Huemer & Rheindorf, 2009, S. 32). Die Recherche für diese Arbeit geschieht mit Hilfe dieser elektronischen Bibliothekskatalogen und Literaturdatenbanken (z.B. NEBIS, EBSCO, iluplus). Laut Ebster und Stalzer (2008, S. 46) bieten diese nebst den einfachen Suchmöglichkeiten grosse Datenbestände und hohe Aktualität.

Mit Hilfe von Suchoperatoren werden laut Ebster und Stalzer (2008, S. 53) herausgearbeitete Suchbegriffe sinnvoll verknüpft. Dies ermöglicht eine grössere Anzahl an Resultaten. Ebenfalls ermöglichen sie die klare Abtrennung zu weiteren Begriffen. Des Weiteren bieten Suchoperatoren die Möglichkeit Texte, Bücher und Dokumente zu finden, welche mehrere Suchbegriffe beinhalten.

4.3 Grundsätze der Quellenauswahl

Die gefundenen Quellen können sich nach Sandberg (2012, S. 71, 75) hinsichtlich ihrer Qualität stark unterscheiden. Nicht jede gefundene Quelle darf oder kann verwendet werden. Daher werden die vier Grundsätze Verfügbarkeit, Seriosität, Ursprung und Aktualität auf die potentiell für diese Arbeit verwendete Literatur angewandt. Bei der Arbeit mit Internetquellen sind diese Grundsätze besonders zu beachten, da es oftmals nicht auf den ersten Blick möglich ist, die Verlässlichkeit der aufgerufenen Webseiten zu überprüfen.

Die verwendeten Quellen müssen veröffentlicht und allgemein zugänglich sein, damit Aussagen nachgeprüft werden können. Unveröffentlichte Quellen sind daher grundsätzlich nicht zitierfähig und können nur in Ausnahmefällen verwendet werden (*Verfügbarkeit*) (edb. S. 72). Nach Ebster und Stalzer (2008, S. 62f.) sind frei zugängliche und zitierfähige Quellen nicht gleichzeitig zitierwürdig. Die Zitierwürdigkeit hängt davon ab, ob die Quelle wissenschaftlichen Kriterien genügt (z.B. wissenschaftlicher Schreibstil oder vorhandenes Literaturverzeichnis). Die verwendeten Quellen müssen nach Sandberg (2012, S. 72ff.) redlich, kompetent und verlässlich sein (*Seriosität*). Bei der Literatursauswahl haben Monographien, Beiträge aus Sammelbänden oder Aufsätze aus Fachzeitschriften Vorrang (*Ursprung*). Die Aktualität ist ein wichtiges Kriterium für die wissenschaftliche Arbeit mit einer Quelle. Dies gewährleistet, dass die verwendete Quelle den aktuellen Wissensstand des Sachgebietes wiedergibt. Ältere Literatur kann verwendet werden, wenn es sich um grundlegende Werke handelt (*Aktualität*).

4.4 Quellen weiterverarbeiten

Nachdem geeignete Quellen gefunden wurden, muss diese auf ihre Relevanz für die Beantwortung der Fragestellung überprüft werden.

Nach Hofmann (2013, S. 101) kann anhand der Einleitung oder des Abstracts eine erste Einschätzung über die Eignung als Quelle für die Beantwortung der Fragestellungen vorgenommen werden. Das Inhaltsverzeichnis bietet ebenfalls einen guten Einblick und zeigt Kapitel auf, welche für die Bearbeitung des Forschungsproblems interessant sein könnte. Treffer, welche das zu bearbeitende Thema behandeln, jedoch bei der Beantwortung der Fragestellungen keine Hilfe leisten können, sind grundsätzlich nicht relevant genug und werden für die weitere Arbeit nicht berücksichtigt.

Laut Ebster und Stalzer (2008, S. 67f.) können nicht alle gefundenen Quellen von vorne bis zu Schluss durchgelesen werden. Dafür werden spezifische Strategien zur Auswertung der potentiell geeigneten Literatur verwendet. Durch die Lesestrategien PQ4R werden die Texte effizient ausgewertet und Exzerpte erstellt. Diese Methode umfasst folgende Schritte:

1. **Preview:** Der Text soll überflogen werden. Mit Hilfe des Inhaltsverzeichnis, Kapiteln oder Überschriften entsteht ein erster Eindruck über den Aufbau und Inhalt.
2. **Question:** Es werden Fragen an den Text formuliert. Kann dieser für die Beantwortung der eigenen Fragen dienen?
3. **Read:** Durch das Lesen des Textes wird versucht, die an den Text gestellten Fragen zu beantworten.
4. **Reflect:** Durch aktives Lesen wird das Gelesene mit bereits bekannten Sachverhalten in Verbindung gebracht.
5. **Recite:** Nach den einzelnen Abschnitten wird versucht, die zuvor formulierten Fragen zu beantworten.
6. **Review:** Das Gelesene wird gedanklich in einigen Sätzen zusammengefasst.

Die Exzerpte der ausgewerteten Texte werden zusammengefasst und dienen anschliessend als Grundlage zur theoretischen Auseinandersetzung sowie zur Erstellung des Leifadens.

4.5 Reflexion methodisches Vorgehen

Zu Beginn einer Literaturanalyse stellt sich die Frage nach dem methodischen Vorgehen. Zunächst wurde die Qualitative Inhaltsanalyse als mögliche Auswertungstechnik ins Auge gefasst. Nach intensiver Auseinandersetzung mit den Grundlagen dieser Analyse erschien dieses Vorgehen nicht geeignet für diese Arbeit. Die Vielzahl von Quellen, welche zur Beantwortung der Fragestellungen notwendig sind, können durch die Qualitative Inhaltsanalyse nur mit immensem Aufwand ausgewertet werden und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Mit der danach gewählten Form der Rechercheplanung nach Hofmann (2013) konnten systematisch Suchbegriffe für die Recherche nach geeigneter und relevanter Literatur zusammengestellt werden. Dieses Vorgehen ermöglichte eine erhöhte Anzahl relevanter Treffer. Der Bezug zu den Fragestellungen erschien sinnvoll, da diese zentral für den Aufbau und Inhalt der Arbeit sind.

5 Theoretische Auseinandersetzung und Hinführung zum Leitfaden

In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt Emotionstheorien vorgestellt. Diese dienen als Grundlage für die Wahl der Emotionen, welche musikalisch umgesetzt werden. Anschliessend werden die (emotionale) Wirkung, gesellschaftliche Bedeutung und allfällige Voraussetzungen für das Erleben von Musik beschrieben. Ab Kapitel 5.3 erfolgt die Hinführung zum Leitfaden. Dieser dient als Grundlage für das Komponieren der angestrebten Lieder. Dazu werden musikalische Merkmale für das Komponieren für Menschen mit einer geistigen Behinderung beschrieben. In einem weiteren Schritt werden musikalische Merkmale zur Erzeugung von Emotionen zusammengetragen. Abschliessend werden Hinweise für das Erstellen von Liedtexten für Menschen mit einer geistigen Behinderung gesammelt. Die gewonnenen Erkenntnisse und deren Bedeutung für den weiteren Verlauf der Arbeit werden teilweise kurz erläutert, sind grau unterlegt gekennzeichnet und fliessen in die Erstellung des Leitfadens mit ein.

5.1 Auswahl der Emotionen für die musikalische Umsetzung anhand von Emotionstheorien

Im Kapitel 3.2 wurden Begriffe zum Thema Gefühle und Emotionen erläutert. Auf der Suche nach grundlegenden Emotionen, welche in dieser Arbeit musikalisch umgesetzt werden sollen, werden nun einige Emotionstheorien beschrieben. Diese theoretische Auseinandersetzung widmet sich der ersten Teilfragestellung: *Welche Emotionen eignen sich, um das Emotionsverständnis und den Emotionsausdruck von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung zu fördern?*

Zahlreiche Emotionsforscher gehen davon aus, dass einige Emotionen einen besonderen Status haben (Schmidt-Atzert, 2000, S. 30). Sie nennen diese Basis- oder Grundemotionen. Das Konzept der Basis- oder Grundemotionen erfährt in neuerer Zeit grosser Beliebtheit. Aufgrund unterschiedlicher Kriterien sind sich die einzelnen Vertreter dieser Konzepte nicht über allgemein gültige Basis- oder Grundemotionen einig. Einer der prominentesten Vertreter dazu ist Izard, dessen Theorie nachfolgend genauer vorgestellt wird (vgl. Schmidt-Atzert, Peper & Stemmler, 2014, S. 32f.). Auch die evolutionspsychologischen Emotionstheorien von Plutchik und Ekman postulieren Basis- oder primäre Emotionen, welche kulturell unabhängig auftreten (vgl. Görne, 2017, S. 200). Die Theorie von Shaver, welche in Handbücher zu Emotionspsychologie oft beschrieben wird, benennt ebenso einige Basisemotionen. Zuerst wird jedoch ein kurzer Bezug zu Darwin hergestellt. Mit seinen Untersuchungen und heute noch beeindruckenden Werken zu Emotionsausdrücken war er für lange Zeit der einzige in diesem Forschungsgebiet (vgl. Euler, 2000, S. 45f.).

5.1.1 Emotionstheorie nach Darwin

Die Evolutionstheorie und Emotionspsychologie haben eine gemeinsame historische Vergangenheit. Nach der Jahrhundertwende verabschiedete sich die Emotionspsychologie als eigenständige

Wissenschaft. Nach wie vor prägt Darwins wegweisende Arbeit die Emotionspsychologie der evolutionstheoretischen Ansätze (vgl. Euler, 2000, S. 45). Nach Schmidt-Atzert, Peper und Stemmler (2014, S. 11) gehört Darwin mit seinen wegweisenden Publikationen zur Phase der goldenen Jahre der psychologischen Emotionsforschung.

Darwin setzte sich mit dem menschlichen Ausdruck von Emotionen auseinander und bearbeitete dabei die drei Aspekte Universalität, Gemeinsamkeiten mit tierischem Emotionsausdruck und ihren Entstehungsprinzipien. Für Darwin sind Ausdrucksbewegungen häufig Rudimente oder Ableitungen von zweckmässigen Bewegungen und keine angepassten Handlungen. Er verglich Gesichtsausdrücke und befragte Personen aus unterschiedlichsten Ländern. Neben dem menschlichen Ausdruck untersuchte er auch die Mimik von Tieren. Emotionen werden laut Darwin durch kognitive Einschätzungen ausgelöst, welche ihrerseits zu einem Emotionsausdruck (z.B. Mimik, Gestik, Tonfall) führen. Er stellte aufgrund seiner Beobachtungen die These auf, dass Individuen und Tiere ihren Seelenzustand mit gleichen Bewegungen ausdrücken (vgl. Euler, 2000, S. 45ff.).

5.1.2 Grundemotionen nach Izard

Izard beschreibt, dass aufgrund der Wahrnehmung bedeutsamer Reize evolutionär alte Gehirnstrukturen emotionale Prozesse auslösen. So löst beispielsweise die Wahrnehmung des vertrauten Gesichts der Mutter beim Kind Freude aus. Da der Kontakt zwischen Mutter und Kind lebensnotwendig ist, kann Freude als Grundemotion angesehen werden. Izard führt neun Kriterien auf, welche eine Grundemotion oder Emotion erster Ordnung erfüllen muss. Zu den Grundemotionen zählt Izard Freude / Glück, Interesse, Angst / Furcht, Ärger / Wut, Traurigkeit und Ekel. Verachtung, Scham, Schuld, Zuneigung und Liebe gehören für ihn nur bedingt zu den Grundemotionen, da diese kognitiv höhere Funktionen einschliessen (vgl. Schmidt-Atzert, Peper & Stemmler, 2014, S. 32f.).

5.1.3 Primäre Emotionen nach Plutchik

Plutchik verfolgt einen evolutionstheoretischen Ansatz und beschreibt primäre Emotionen, welche durch angeborene Verhaltensdispositionen gesteuert werden. Als primäre Emotionen fasst er folgende Emotionen zusammen (in den Klammern werden die jeweiligen Funktionen der Emotion beschrieben): Furcht (sich schützen), Ärger (zerstören), Freude (sich fortpflanzen), Traurigkeit (reintegrieren), Akzeptieren (akzeptieren), Ekel (zurückweisen), Erwartung (erkunden) und Überraschung (sich orientieren). Sekundäre oder gemischte Emotionen sind nach Plutchik aus zwei oder drei primären Emotionen zusammengesetzt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Stolz (Freude und Ärger) oder Liebe (Freude und Akzeptieren). Plutchik vertritt ausserdem die Auffassung, dass die primären Emotionen in Ähnlichkeitsbeziehungen zusammenstehen. Diese stehen sich in einem angedachten Kreis gegenüber (z.B. Traurigkeit – Freude, Ärger – Furcht) (vgl. Schmidt-Atzert, 2000, S. 31).

5.1.4 Basisemotionen nach Ekman

Ekman untersuchte die kulturübergreifende Universalität von Emotionen in mimischen Ausdrücken. Grundlegend vertritt er die Hypothese, dass Emotionen und der dazugehörige Ausdruck das Ergebnis natürlicher Selektion seien und daher bei allen Menschen gleichermassen auftreten müssten. Diese

Universalitätshypothese führt zu einer Reihe von Emotionen, welche er Basisemotionen nannte. Dazu wurden neun Kriterien aufgeführt, welche die Basisemotionen untereinander und von anderen affektiven Phänomenen unterscheiden. Unter diesen Basisemotionen versteht Ekman: Freude, Überraschung, Trauer, Angst, Ekel und Ärger. Verachtung wird ebenfalls als Basisemotionen bezeichnet, jedoch fehlt dazu die empirische Befundlage (vgl. Merten, 2003, S. 59ff.). Des Weiteren gibt es für Ekman mentale Zustände, bei denen Argumente dafür sprechen, diese zu den Grundemotionen zu zählen. Dazu gehören Liebe, Eifersucht, Hass und Interesse (vgl. Schmidt-Atzert, Peper & Stemmler, 2014, S. 32f.).

5.1.5 Basisemotionen nach Shaver

Shaver (1992) betrachtet Emotionen als Handlungsbereitschaften, welche sich aus der Bewertung der Umwelt ableiten lassen. Durch ähnliche Umweltbedingungen lassen sich kulturübergreifende Ähnlichkeiten in den Bewertungs- und Verhaltensmustern aufzeigen. Als Ausgangspunkt für seine Untersuchung wählte Shaver Repräsentationen von Emotionen in der Sprache. Mit Hilfe einer Sortieraufgabe führte er kulturvergleichende Studien durch, bei der die Probanden 135 Emotionsannahmen auf deren Ähnlichkeit sortieren mussten. Anhand dieser Datenerhebungen definierte Shaver sechs Basisemotionen: Liebe, Freude, Überraschung, Ärger, Trauer und Angst (vgl. Merten, 2003, S. 55f.).

Für die musikalische Umsetzung werden die Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe ausgewählt. Freude, Trauer und Ärger werden in allen Theorien als Basis-, Grund- oder primäre Emotionen erwähnt und können gleichzeitig gut voneinander abgegrenzt werden. Ausserdem spielen sie im Alltag eine wichtige Rolle. Die Emotion Liebe wurde ausgewählt, da die Auseinandersetzung mit dieser für Jugendliche als wichtiges Thema erachtet wird. Des Weiteren kann Liebe als eine positive Emotion ausgelegt werden und bildet so eine Balance zwischen zwei positiven (Freude und Liebe) und zwei negativen (Trauer und Ärger) Emotionen.

5.1.6 Ausgewählte Emotionen

In den folgenden Abschnitten werden die ausgewählten Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe sowie der passende Emotionsausdruck zur jeweiligen Emotion beschrieben.

5.1.6.1 Freude

Als Freude wird ein stark emotionaler Zustand des Sich-gut-Fühlens verstanden. Dieser ist an eine konkrete Situation gebunden und wirkt eher kurzfristig (vgl. Mayring, 2000, S. 222). Sie ist eine Art des Glückserlebens und äussert sich im Gefühl des Über-sich-hinaus-Seins, des Sich-Öffnens und des Sich-Verschenkens. Darüber hinaus kann Freude weitestgehend mit dem Begriff Glück gleichgesetzt werden (vgl. Dick, 2007, S. 46). Nach Ekman (2007, S. 287f.) wird Freude durch ein breites Lachen, hochgezogene Wangen und aktivierte Muskeln rund um die Augen ausgedrückt.

5.1.6.2 Trauer

Trauer wird als eine leidvolle Reaktion einer Person auf einen schwerwiegenden, unwiderruflichen Verlust beschrieben. Der Verlust kann beispielsweise auf das Ableben eines nahestehenden Menschen, dem Nichterreichen von wichtigen Lebenszielen, der Einbusse einer sozialen Rolle, von

Wertevorstellungen oder eines Besitzes bezogen werden. Eine niedergeschlagene, getrübbte Stimmung wird als Traurigkeit beschrieben (vgl. Schmitt & Mees, 2000, S. 209). Trauer zeigt sich laut Ekman (2007, S. 135) unter anderem durch einen geöffneten oder leicht geschlossenen Mund, herabgesenkten Mundwinkeln und einem Blick nach unten.

5.1.6.3 Ärger

Im Alltag wird Ärger häufig, intensiv und vielschichtig erlebt. Zusammen mit Wut und Zorn erleben wir diese Emotionen, wenn wir uns durch andere geschädigt fühlen (vgl. Hodapp, 2000, S. 199f.). Ärger kann auch beispielsweise durch Beleidigungen ausgelöst werden und zu aggressivem Verhalten führen. Des Weiteren kann Ärger zu einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber dem provozierenden Reiz oder zu feindseligem Bewerten von mehrdeutigen sozialen Situationen führen (vgl. Schmidt-Atzert, Peper & Stemmler, 2014, S.227). Ärger wird nach Ekman (2007, S. 190f.) unter anderem dadurch ausgedrückt, dass die Augenbrauen zusammengezogen werden und der Kiefer geschlossen ist. Die Lippen sind oftmals fest zusammengepresst.

5.1.6.4 Liebe

Das Erleben von Liebe und Zuneigung hat positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, Selbstachtung und die eigene Gesundheit. Daher gehören diese Emotionen zu den schönsten Erfahrungen, welche ein Mensch machen kann. Ausserdem bilden sie die Grundlage für zwischenmenschliche Beziehungen. Dabei wird zwischen Liebe als intime Sozialbeziehung und Zuneigung als Sympathie für eine andere Person unterschieden. Die Liebe hat aber auch negative Seiten. So wird beispielsweise die Trennung einer Liebebeziehung oder die Unerreichbarkeit einer geliebten Person als traurig empfunden (vgl. Mees & Rohde-Höft, 2000, S. 239f., 242). Die positive Ausprägung von Liebe gehört nach Ekman (2007, S. 279, 282) zu den positiven Emotionen. Daher wird sie wie Freude, mit einem Lächeln mimisch ausgedrückt.

5.2 Emotionale Wirkung von Musik

In diesem Kapitel werden zunächst die Fähigkeit von Musik zur Erzeugung von Gefühlen und Emotionen sowie ihre gesellschaftliche Bedeutung beschrieben. Danach wird eruiert, ob für eine emotionale Wirkung von Musik allfällige Voraussetzungen erforderlich sind. Der dritte Teil beschreibt die Wirkung von Musik auf Menschen mit einer geistigen Behinderung.

5.2.1 Emotionale Wirkung und gesellschaftliche Bedeutung von Musik

Musik hat die Eigenschaft Assoziationen zu schaffen (vgl. Fyk & Graban, 1988, S. 37). Nach Huppertz (2003, S. 5, 8) gibt es bei allen Menschen einen Zusammenhang zwischen Musik und Gefühle. Er geht davon aus, dass ein Musikstück, ein Interpret oder Komponist ein bestimmtes Gefühl zum Ausdruck bringen kann. Wie kommt das? Hierfür gibt es nach Meyer (2009, S. 28) zwei Gründe. Zum einen kann ein Musikstück Erinnerungen auslösen und Gefühle hervorrufen, welche aufgetreten sind, als das Stück zum ersten Mal oder in einer besonderen Situation gehört wurde, zum anderen kann Musik per se Gefühle hervorbringen, ohne an Erinnerungen des Hörers gekoppelt zu sein. Sie kann „thrills“ auslösen, welche körperliche Auswirkungen wie Lachen und Herzklopfen erzeugen. Höhepunkte in Melodien und

harmonische Sequenzen können Tränen verursachen. Ein plötzlicher Wechsel der Harmonie oder überraschend auftretende Elemente können Gänsehautreaktionen auslösen.

Des Weiteren können Erlebnisse wie „Klossgefühl im Hals“ oder „Flattern im Bauch“ beim Hören von Musik auftreten. Ausdrucksvolles Musizieren kann zur Ausschüttung von Endorphinen führen, welche Glücksgefühle hervorrufen. Die Interpretation des Musikstückes durch den Interpreten hängt von seinen künstlerischen Konzepten, Erfahrungen, technischen Fähigkeiten, der Motivation und den eigenen Emotionen im Moment der Interpretation ab. Schlechte und langweilige Darbietungen senken die Wahrscheinlichkeit einer Gefühlsregung. Auch das mehrmalige Hören eines musikalischen Stückes kann aufgrund der bereits vorhandenen Erwartungen an das Lied sich negativ auf das Erzeugen eines Gefühls oder Emotion auswirken (vgl. Altenmüller, 2005, S. 140, 142, 147, 151).

Musik und Tanz werden in vielen Gesellschaften für religiöse Feste und gesellschaftliche Riten benutzt. Gemeinsames Singen z.B. der Nationalhymne oder von Fussballgesängen stärkt die Gruppenidentität der ausführenden Personen (vgl. Altenmüller, 2005, S. 140). Durch Musik kann eine Gruppe emotional synchronisiert werden. Das heisst, die anwesenden Menschen werden in die gleiche Stimmung versetzt. Die entsprechende Musik kann aufputschen, beruhigen, in Freude versetzen oder aggressiv machen (vgl. Jäncke, 2009, S. 237). Der vielfältige Einsatz von Musik in sozialen Interaktionen spricht für ihre wichtige Bedeutung in der Organisation und Motivation einer Gruppe. Diese Funktionen der Musik können nur durch eine starke Wirkung auf die Emotionssysteme erreicht werden (vgl. Altenmüller, 2005, S. 141). Musik kann daher auch bewusst für die Veränderung der Stimmungslage eingesetzt werden. Dieses Prinzip wird beispielsweise in Kaufhäusern, Restaurants und Flughäfen bewusst umgesetzt. Beim „mood management“ wird die emotionale Wirkung der Musik für Beglückungs- und Entspannungs-CD's eingesetzt und vermarktet (vgl. Rötter, 2005, S. 268).

Nach Jäncke (2009, 239ff.) hängt die emotionale Bewertung von Musik auch vom jeweiligen Kulturkreis und den darin gemachten Erfahrungen ab. Musik aus anderen Kulturkreisen kann befremdlich wirken und Reserviertheit sowie Abneigung erzeugen. Das menschliche Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, bestimmte akustische Reize direkt zu interpretieren und dazu passende Verhaltensweisen an den Tag zu legen. So führen laute Reize, chaotische unregelmässige Lautmuster, schnell laut werdende Reize, laute Knallgeräusche, dumpfe und tiefe Klänge, extrem hochfrequente Töne und dissonante Klänge zur einer Abwehr- oder Fluchtreaktion. Dagegen lösen regelmässige Lautmuster, akustische Reize im mittleren Lautstärkenbereich, langsam einsetzende und sich verändernde Töne und konsonante Klänge positive Reaktionen aus.

Musik kann Gefühle und Emotionen auslösen. Dies beruht einerseits auf bereits gemachte (Hör-) Erfahrungen und andererseits auf der Tatsache, dass Musik generell die Fähigkeit zur Erschaffung von Emotionen besitzt. Diese Fähigkeit kann bewusst eingesetzt werden, um eine Gruppe von Personen in eine gewünschte Stimmung zu versetzen. Daher sollte es auch möglich sein, bei Lernenden eine gewünschte Emotion auszulösen.

5.2.2 Allfällige Voraussetzungen für das Erleben von Musik

Nachdem geklärt wurde, dass Musik zur Erzeugung von Emotionen eingesetzt werden kann, widmet sich dieser Abschnitt der Überlegung, ob dafür allfällige Voraussetzungen erforderlich sind. Hinweise dazu finden sich in den Überlegungen zu pränatalen Hörerfahrungen, welche die menschliche Entwicklung von auditiven Fähigkeiten beschreibt.

Neugeborene und Säuglinge sind extrem empfindsam gegenüber Sprachparametern und musikalischen Strukturen (vgl. Fassbender, 2002, S. 273). Nach Parncutt (2005, S. 21-31) verfügen sie bereits über einige musikalische Erfahrungen. Diese erwerben sie vor und nach der Geburt. Er stellt die These auf, dass bestimmte musikalische Merkmale wie Rhythmus, Melodie und Harmonie, welche in der Musik aller Kulturen zu finden sind, auf die Geräusche des Kreislaufsystems, der Bewegungen der Mutter und ihrer Stimme zurückgehen.

Bewegungen, Herz-Kreislauf-System und die Stimme der Mutter erzeugen eine pränatale auditive Umgebung, welche Ähnlichkeiten mit musikalischen Strukturen aufweisen. Diese Erfahrungen des Gehörs könnten der Grund für die Entwicklung der Musik in sämtlichen Gesellschaften sein.

Säuglinge erleben musikalische Strukturen. Sie können lange und kurze Ereignisse mit einer Vielzahl von Tempi⁴ unterscheiden (Grundlage des Rhythmus), Tonhöhenkonturen und deren Verläufe wahrnehmen (Grundlage der Melodie) und harmonische Tonintervalle wie Oktaven, Quinten und Terzen erkennen (Grundlage der Harmonie). Der exakte Intervallabstand ist für die Identifizierung einer Melodie nicht so wichtig. Der Wechsel zwischen Höhen und Tiefen (Tonhöhenkonturen) ermöglichen die Erkennung einer Melodie.

Wahrnehmbare Temposchwankungen können als musikalische Korrelation zum Herzschlag der Mutter herangezogen werden. Diese Temposchwankungen wurden vor allem von Komponisten im 19. Jahrhundert eingesetzt und sollten beim Publikum Emotionen wecken. Aufgrund hormoneller Übereinstimmung kann angenommen werden, dass der Fötus auf einer gewissen Ebene den emotionalen Zustand der Mutter teilt. Daraus kann der Fötus Veränderungen des Herzschlages mit bestimmten Emotionen verbinden. Mässiger Herzschlag wirkt sich beispielsweise beruhigend auf Neugeborene aus. Sie schreien weniger, werden seltener krank, atmen tiefer und haben weniger Verdauungsprobleme.

Nach Meyer (2009, S. 28f.) erleben bereits vier Monate alte Babys Dissonanzen als unangenehm und auflösende Dissonanzen als entspannend. Sie nehmen unterschiedliche Tonhöhen, Klangfarben, Melodieelemente und Rhythmen wahr. Die Babysprache, welche in der ganzen Welt intuitiv eingesetzt wird, enthält die musikalischen Elemente Tempo, Rhythmus, Dynamik, Klangfarbe und Melodie. Dieser typische Singsang, bei der oft eine hohe Stimme verwendet wird, spricht kleine Kinder besonders an.

Neugeborene verfügen bereits über musikalische Erfahrungen und erleben Musik. Sie können unter anderem zwischen verschiedenen Tempi, Tonhöhenkonturen und Tonintervalle unterscheiden. Dies zeigt auf, dass musikalische Fähigkeiten nicht erst mit der Entwicklung im Kindesalter entstehen.

⁴ Mehrzahl von Tempo

5.2.3 Wirkung von Musik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nachdem belegt worden ist, dass Musik nicht an allfällige Voraussetzungen gebunden ist, setzt sich der folgende Abschnitt mit der Wirkung von Musik auf Menschen mit einer geistigen Behinderung auseinander.

Nach Lumer-Henneböle (2002, S. 376ff.) verfügen alle Menschen über die grundlegende Fähigkeit zur Musikalität. Diese ist entwicklungsfähig und entwicklungsbedürftig. Musik und ihr Einsatz in der Therapie kann für Menschen mit einer Behinderung zwar keine Wunder bewirken, ist jedoch ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Umfragen zufolge hören ca. 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen täglich über einen längeren Zeitraum Musik. In der Therapie wird Musik zur pädagogisch-therapeutischen Förderung eingesetzt. Sie bietet die Möglichkeit zur Förderung von Interaktion, Kommunikation, Bewegung, Sozialverhalten und Lernverhalten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben laut Jäncke (2009, S. 234) ergeben, dass Hintergrundmusik bei Personen mit einer geistigen Behinderung einen fördernden Effekt hat. Mit Hilfe von Musik, welche vor, während oder nach dem Lernen gehört wird, können die Lern- und Gedächtnisleistungen verbessert werden. Die Art der Musik oder die jeweiligen Vorkenntnisse spielen dabei keine Rolle.

Auch Meyer, Zentel und Sansour (2016, S. 8) unterstreichen die musikalischen Fähigkeiten von Menschen mit geistigen Behinderungen. Demnach muss Musik nicht verstanden werden. Sie kann emotional erlebt werden. Bei einigen Menschen mit einer (schweren) Behinderung mag nach Meyer (2009, S. 10f.) die Fähigkeit zum Ausdruck von Gefühlen beeinträchtigt sein. Die Fähigkeit des Erlebens von emotionalen Zuständen ist es jedoch nicht. Musik bietet einen Zugang mit emotionalem Gehalt, welcher bei der Zuhörerschaft starke Gefühle auslösen kann. Sie dient als Kommunikationsmittel, ohne den Intellekt vorauszusetzen. Die emotionale Empfindungsfähigkeit eines Menschen wird angesprochen. Gefühle können geweckt, entdeckt, das Erleben ermöglicht und ihr Ausdruck erlernt werden.

Menschen mit einer geistigen Behinderung verfügen über die grundlegende Fähigkeit zur Musikalität. Sie erleben mittels Musik Gefühle und Emotionen.

5.3 Musikalische Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Nachdem erläutert wurde, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung Gefühle und Emotionen mittels Musik erleben, stellt sich die Frage, welche musikalischen Merkmale sich besonders für den Einsatz bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eignen. Der folgende Abschnitt soll die zweite Teilfragestellung beantworten: *Welche musikalischen Merkmale müssen beim Komponieren von Liedern beachtet werden, damit sie den Voraussetzungen von Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung entsprechen?*

Die Suche nach geeigneter Literatur zur Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung gestaltete sich schwierig. Literatur, welche Zusammenhänge von geistiger Behinderung und Musik aufzuzeigen ist

reichlich vorhanden. Jedoch wird die Thematik zu musikalischen Merkmalen für das Komponieren von Musik für Personen mit geistigen Behinderungen nur selten bearbeitet.

Nach Alvin (1988, S. 14, 68) verfügen viele Menschen mit einer geistigen Behinderung über unvermutete musikalische Gaben. Diese werden jedoch oft von ihren Behinderungen verborgen. Durch heilpädagogische Massnahmen können diese Talentreserven entdeckt und weiterentwickelt werden. Passende Lieder für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung zu finden, ist schwierig. Die Musik muss die Kinder und Jugendlichen ansprechen. Dies wird durch die begrenzte Aufmerksamkeit und die erschwerte Erfassung von Wort- und Tonfolgen beeinträchtigt.

Wiederholende Rhythmen eignen sich gut für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Mit der Zeit können synkopische Rhythmen im Zweier- oder Vierertakt eingesetzt werden. Refrains sind ebenfalls ein gutes Strukturmittel, da sie wiederholende Elemente eines Liedes sind. Ein solcher Refrain kann auch nur aus einer Silbe oder einem Wort bestehen.

Nach Loscher und Elhaus (2017, S. 25) eignen sich Popsongs für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung, da sie sich häufig durch ihre einfache Struktur auszeichnen. Oftmals werden ein einfacher Rhythmus und wenige Akkorde verwendet. Zum Musizieren mit Jugendlichen ohne grosse musikalische Vorkenntnisse eignen sich Lieder aus zwei (Strophe, Refrain) oder drei Teilen (Strophe, Refrain, Bridge). Dazu sollten nur wenige Akkorde verwendet werden (maximal drei bis vier), bei welchen sich die Reihenfolge im Optimalfall wiederholt. Ein gutes Beispiel hierfür ist „Let it be“ von den Beatles. Beim Arrangement eines Liedes ist es wichtig, die passende Tonhöhe (Tonart) zu wählen. Ebenfalls gilt es zu bewerten, was wichtige Melodien und Harmonien sind. Unnötige Aspekte (evtl. Bridge) können weggelassen werden. Es ist sinnvoll, eine auf- und abbauende Struktur zu erschaffen. Das Lied beginnt mit einem Grundschlag, die Instrumente setzen nach und nach ein. Gegen Schluss des Liedes baut sich das Arrangement wieder stetig ab. Dies ermöglicht eine leichtere Orientierung im Lied.

Um Monotonie zu vermeiden, können laut Alvin (1988, S. 68f.) einige musikalische Elemente eingeführt werden, welche die Lernenden motivieren und die Aufmerksamkeit erhöhen. So kann beispielsweise mit der Dynamik gespielt werden (*crescendo*⁵ – *diminuendo*⁶). Auch kann das Tempo variiert werden (*accelerando*⁷ – *ritenuto*⁸). Die Bedeutung beziehungsweise der Inhalt der Lieder sollte einfach gehalten sein und Worte klar herausgehört werden können. Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung lieben das schnelle Tempo. Jedoch sollte zunächst ein gemässigt Tempo mit klarem Rhythmus gewählt werden. Anschliessend kann schneller und schneller musiziert werden. Dies hat zur Folge, dass die Lernenden anfänglich nicht vom Lied überrollt werden. Um die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler aufrecht zu erhalten, sollten eher kurze Lieder gewählt werden. Neben fröhlichen Liedern sollten auch andere Emotionen mit Musik angesprochen werden. Viele Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung haben eine nachdenkliche und beschauliche Seite, welche es zu beachten gilt.

⁵ an Tonstärke zunehmend (vgl. Ziegenrucker, 2009, S. 229)

⁶ an Tonstärke abnehmend (ebd., S. 229)

⁷ Tempo beschleunigen (ebd., S. 83)

⁸ Tempo verzögern (ebd., S. 83)

Unsichere und zurückhaltende Kinder können durch Musik Halt erfahren und so aus sich herauskommen.

5.4 Musikalische Merkmale für das Erzeugen von Emotionen

In Kapitel 5.1 wurden anhand von Emotionstheorien die Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe für die musikalische Umsetzung ausgewählt. Im nächsten Abschnitt werden allgemeine Erkenntnisse und Aussagen zusammengetragen, welche musikalischen Merkmale Gefühle und Emotionen auslösen. Anschliessend widmet sich die theoretische Auseinandersetzung gezielt den ausgewählten Emotionen. Hierbei wird erläutert, welche musikalischen Merkmale die Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe erzeugen können.

5.4.1 Allgemeine musikalische Merkmale zur Erzeugung von Emotionen

Nachdem in Kapitel 5.2.1 die Fähigkeit von Musik zur Erschaffung von Emotionen beschrieben wurde, widmet sich dieses Kapitel der Frage nach dem „Wie“. Dazu werden allgemeine Erkenntnisse über musikalische Elemente und deren Fähigkeit zur Erzeugung von Emotionen vorgestellt. Sie sollen einen ersten Überblick liefern, wie Musik eingesetzt werden kann, um bestimmte Gefühle zu erzeugen.

Nach Bullerjahn (2016, S. 194f.) ist es eine Tatsache, dass Musik etwas ausdrücken und dem Hörer ein Gefühl vermitteln kann. Unter anderem konnten einige Untersuchungen aus dem zwanzigsten Jahrhundert Musikparameter ermitteln, welche die Gefühlseindrücke der Probanden beim Hören von Musik messen liessen. So beruhigt nach Otto (2006, S. 32f.) beispielsweise langsamere Musik Menschen, während schnelle Musik beschwingend und mitreissend auf Personen wirkt. Neue Abschnitte in der Musik, Einsetzen von Solostimmen oder eines Chores und die Veränderung der Lautstärke erzeugen bei der Zuhörerschaft starke Emotionen.

Willimek und Willimek (2015) nennen anhand von empirischen Testreihen auf vier Kontinenten mit 2100 Probanden emotionale Charaktere musikalischer Harmonien. So klingen Durakkorde meist bejahend, während Mollakkorde traurig wirken. Eine kleine Sexte erzeugt ein Gefühl von Furcht und Angst. Ein verminderter Septakkord kann wiederum ein Gefühl von Schrecken und Verzweiflung hervorrufen. Laut Jäncke (2009, S. 242) werden Dissonanzen als auflösungsbedürftig empfunden. Dazu gehören die grosse Septime, kleine None, kleine Sekunde oder übermässige Quarte. Dagegen werden Konsonanzen, wie Oktave, Quinte, Quarte als wohlklingend empfunden.

Hesse (2003, S.155ff.) fasst einige Indikatoren zusammen, welche eine aktivierende oder beruhigende Wirkung haben. Dazu bildet er die Kategorien Intensität, Zeitablauf, Tonhöhenstruktur und Klangcharakter. Bei der Intensität haben sowohl grosse Lautstärke, grosse Lautstärkenänderungen und starke Akzente eine aktivierende Wirkung, während bei geringer Lautstärke, geringer Lautstärkenänderung und weichem Pulsieren eine beruhigende Wirkung erzielt wird. Im Zeitablauf wird schnellem Tempo, häufigem Tempowechsel und tänzerischen Dreiertakten eine aktivierende Wirkung zugeschrieben. Im Gegensatz dazu sind Tempi in oder unterhalb der Herzfrequenz, gleichmässiges Tempo und zweizeitige, gerade Taktarten von beruhigender Wirkung. Für die Tonhöhenstruktur gilt, dass ein grosser Tonhöhenumfang, weite und aufwärts gerichtete Intervalle aktivieren. Dagegen

beruhigen geringe Tonhöhenumfänge, enge und abwärts gerichtete Intervalle. Die letzte Kategorie, Klangcharakter bewirkt, dass hellstrahlende Klangfarben, dissonante Klänge und ein weiter harmonikaler Bereich aktivieren und weiche Klangfarben, konsonante Klänge oder eine einfache Harmonik beruhigen.

Eine empirische Studie von Brunner (1990) fasst die Beziehungen von musikalischen Elementen und emotionalem Ausdruck zusammen. Diese lassen sich in folgender Tabelle übersichtlich darstellen (vgl. Anzenbacher, 2012, S. 83f.).

Emotionaler Ausdruck	Musikalische Parameter					
	Modus	Tempo	Tonhöhe	Rhythmus⁹	Harmonie	Lautstärke
ernst	Dur	langsam	tief	firm (hart)	konsonant	mittel
traurig	Moll	langsam	tief	firm (hart)	dissonant	leise
sentimental	Moll	langsam	mittel	flowing (fliessend)	konsonant	leise
ruhig	Dur	langsam	mittel	flowing (fliessend)	konsonant	leise
humorvoll	Dur	schnell	hoch	flowing (fliessend)	konsonant	mittel
fröhlich	Dur	schnell	hoch	flowing (fliessend)	konsonant	mittel
erregt	Dur	schnell	mittel	uneven (unregelmässig)	dissonant	laut
majestätisch	Dur	mittel	mittel	firm (hart)	dissonant	laut
ängstlich	Moll	langsam	tief	uneven (unregelmässig)	dissonant	variiert

Tabelle 3: Beziehungen von musikalischen Elementen und emotionalem Ausdruck nach Brunner (1990) (Anzenbacher, 2012, S. 84)

5.4.2 Musikalische Merkmale zur Erzeugung der ausgewählten Emotionen

Nun folgen Ausführungen zu musikalischen Merkmalen für das Erzeugen der ausgewählten Emotionen in Form von Aussagen. Abweichende Aussagen der einzelnen Quellen zu unterschiedlichen musikalischen Parametern (z.B. Rhythmik oder Melodik) werden bewusst vorgestellt, um die Vielfalt der musikalischen Merkmale zum Erzeugen von Emotionen aufzuzeigen. Musik kann unterschiedlich wahrgenommen und daher auch unterschiedlich emotional bewertet werden (vgl. Jäncke, 2009, 239).

Die im folgenden Abschnitt zusammengetragene Fachliteratur widmet sich der dritten Teilfragestellung: *Welche musikalischen Merkmale muss ein Lied aufweisen, um bei den Schülerinnen und Schülern das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen zu unterstützen und den gewünschten Emotionsausdruck zu erzeugen?*

⁹ In der Sparte *Rhythmus* werden für die Beschreibung englische Begriffe verwendet. Zur Erklärung werden diese mit deutschen Begriffen ergänzt.

5.4.2.1 Musikalische Merkmale zu Freude

Durakkorde klingen laut Willimek und Willimek (2015) meist bejahend. Nach Rösing (2002, S. 580 – 581) wird für fröhlich wirkende Musik ein schnelles Tempo und „accelerando“ verwendet. Der Rhythmus ist punktiert und abwechslungsreich. Innerhalb eines Taktes kommen immer wieder Synkopen vor. Die Musik ist mehrheitlich laut. Sie klingt hell und strahlend. Weiterhin typisch für fröhliche Musik ist der grosse Tonumfang der Melodie. Sie verfügt ebenfalls über sprunghafte Intervalle und aufwärtsstrebende Motive. Für die Harmonik werden einfache Harmonien gewählt. Dabei werden die hohen Töne betont.

Mergl, Piesbergen und Tunner (1998, S. 78) sehen charakteristische musikalische Merkmale für Freude in einer melodischen Klangfarbe, Dreiklangsmelodik, gering bis mittelstrukturierten Melodien, metrisch bestimmten rhythmische Bewegungen, Taktkonstanz, Durakkorden, kurzen punktierten Tönen, schnellen Toneinsätzen, Konsonanzen, staccato¹⁰, mittlere Lautstärke, hellen Klangfarben und einem variablen, vorwiegend harten Anschlag.

Rötter (2005, S. 278, 280, 301) beschreibt, dass einfache Harmonien, Durakkorde und ein fließender Rhythmus eher glücklich wirken. Schnelle Rhythmen werden als fröhlich eingestuft. In der Sprechmelodik ist das Gefühl der Freude durch eine hohe Frequenz und Lautstärke, sowie durch hohes Sprechtempo und grosse Variabilität gekennzeichnet. Um Freude musikalisch darstellen zu können, werden oft grosse Intervalle verwendet.

5.4.2.2 Musikalische Merkmale zu Trauer

Nach Willimek und Willimek (2015) wirken Mollakkorde traurig. Laut Rösing (2002, S. 580 – 581) ist das Tempo eher langsam und kann noch langsamer werden. Der Rhythmus ist konturlos und hat die Tendenz zum „Stehen-bleiben“. Die Lautstärke ist eher leise mit einer dunklen, verschmelzenden Klangfarbe. Typisch für die Melodik sind ein geringer Tonumfang und kreisende, schrittweise fallende Motive. Für die Harmonik werden komplexe Harmonien mit komplizierten Akkordfortschreitungen gewählt.

Für Mergl, Piesbergen und Tunner (1998, S. 78) ergeben sich ebenfalls einige charakteristische Merkmale für Trauer. Diese lauten: enge Intervalle, Dreiklangsmelodik, mittel- bis hochstrukturierte Melodien, metrisch bestimmte rhythmische Bewegungen, gleichförmige Rhythmik, Taktkonsonanz, vorwiegend lange Töne, langsame Toneinsätze, gebundenes Spiel, langsames Tempo, geringe Lautstärke, dunkle Klangfarbe, weicher Anschlag, abgerundeter Schluss, geringe Melodievariation, geradzahliger Takt, enger Tonraum und einförmiger Dynamikverlauf.

Rötter (2005, S. 278f., 301-304) beschreibt, dass komplexere und dissonantere Harmonien und Mollakkorde eher kraftvoll, aufgeregt und traurig wirken. Absteigende Melodien werden oft als traurig empfunden. Die Sprechmelodie ist niedrig und nur in geringem Mass variabel. Die Lautstärke bleibt leise und das Sprechtempo langsam. In der Musik ist auch eine geringe Lautstärke typisch. Ebenfalls typisch für die musikalische Umsetzung von Trauer sind geringe Aktivierung und eine bestimmte Stetigkeit, welche oft mit Hilfe eines durchgehenden, gleichförmigen Rhythmus dargestellt wird. Die

¹⁰ kurz angespielte Töne (vgl. Ziegenrucker, 2009, S. 231)

Kleinschrittigkeit der Melodie und fallende, sequenzierende Abschnitte dienen ebenfalls dem Erzeugen von Trauer.

5.4.2.3 Musikalische Merkmale zu Ärger

Rösing (2002, S. 580 – 581) stellt folgende musikalischen Charakteristiken für das Erzeugen von Ärger und Wut zusammen. Die Musik ist vom Tempo her nicht zu schnell, sondern angemessen, der Rhythmus stark akzentuiert. Wut und Ärger äussern sich in einer hohen Lautstärke und einer voluminösen und massiven Klangfarbe. Die Melodik ist weitgespannt und verfügt über einen grossen Tonumfang. Dabei werden als Harmonien dichte Zusammenklänge mit einer Grundtonbetonung gewählt.

Nach Mergl, Piesbergen und Tunner (1998, S. 78) wird Ärger musikalisch durch eine akzentreiche Rhythmik, gering strukturierte bis fehlende Melodik, schnelle Toneinsätze, staccato, vorwiegend crescendo, dunkle Klangfarben, Dreiklangmelodik, einem geradzahligen Takt, punktierte Töne, Tonwiederholungen, Dissonanzen und einen harten Anschlag ausgedrückt.

Aufsteigende Melodien können nach Rötter (2005, S. 279, 301) mit Ärger in Verbindung gebracht werden. Die Sprechmelodie zeichnet sich durch eine hohe und stark variable Frequenz aus. Die Stimme ist eher laut und das Sprechtempo schnell.

5.4.2.4 Musikalische Merkmale zu Liebe

Rösing (2002, S. 580 – 581) beschreibt einige Merkmale für die musikalische Darbietung der Emotionen Liebe und Zärtlichkeit. Das Tempo ist gemässigt. Der Rhythmus ist ebenfalls gleichmässig und pulsierend. Die Musik ist leise und verfügt über eine helle, durchhörbare Klangfarbe. Für die Melodik werden kurze Motive in Bogenform verwendet. Dazu werden einfache Harmonien gespielt.

Friedrich Wilhelm Marpurgs Affektenlehre enthält ebenfalls Anweisungen für die musikalische Abbildung von Liebe. Konsonante Harmonien und sanfte, angenehme, schmeichelnde Melodien in mässigen Bewegungen sind typisch für die musikalische Umsetzung von Liebe (vgl. Rötter, 2005, S. 297).

5.5 Erstellen von Liedtexten für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Die Erstellung der Lieder schliesst das Verfassen von Liedtexten mit ein. Diese sollen für Menschen mit einer geistigen Behinderung leicht verständlich gestaltet werden. Das folgende Kapitel befasst sich daher mit der vierten Teilfragestellung: *Wie muss ein Liedtext verfasst werden, damit ein inhaltliches Verständnis für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung unterstützt wird?*

Für eine gesellschaftliche Teilhabe sind kommunikative Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung. Menschen mit einer geistigen Behinderung verfügen über unterschiedlichste Sprachkompetenzniveaus. Diese reichen von nicht-sprachlicher, kontextgebundener Kommunikationsfähigkeit, bis hin zu annähernd normalem Sprachgebrauch. Häufig treten Sprachentwicklungsstörungen in den Bereichen Phonologie, Wortschatz, Morphologie, Syntax und Pragmatik auf. Allen gerecht zu werden, bedeutet eine grosse Herausforderung. Oftmals ist das Sprachverständnis weiterentwickelt als die produktiv-mündlichen Fähigkeiten (vgl. Schuppener & Bock, 2019, S. 226ff.). Für ein besseres Verständnis können laut Pitsch und Thümmel (2015, S. 34, 36) Gebärden als lautsprachergänzende oder

lautspracheretzende Kommunikationshilfen verwendet werden. Als körpereigene Kommunikationsformen können sie schnell, spontan und ortsunabhängig eingesetzt werden.

Für die Vereinfachung von Texten kann das Konzept der Leichten Sprache (Netzwerk Leichte Sprache e.V., 2013) angewendet werden. Dieses ist laut Pitsch und Thümmel (2015, S. 54) inzwischen weit verbreitet und wird oftmals für Veröffentlichungen für Menschen mit geringen sprachlichen Kompetenzen verwendet. Unter anderem bietet der Deutsche Bundestag Informationen in Leichter Sprache. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichte 2014 unter Berücksichtigung dessen eine Anleitung für die Gestaltung von Tagungen. Das Konzept der Leichten Sprache erhöht die Verständlichkeit der Sprache für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Das Netzwerk Leichte Sprache e.V. (2013, S. 4-19) hat Regeln für die Verwendung der Leichten Sprache aufgestellt. Für einen Text sollten einfache, kurze Wörter verwendet werden. Begriffe sollten gut beschrieben und komplexe Wörter, sowie Synonyme, Fach- und Fremdwörter vermieden werden. Verben und aktive Wörter erhöhen die Verständlichkeit im Sinne einer positiven Sprache. Negationen, Abkürzungen, Redewendungen, Konjunktiv und Genitiv sollten vermieden werden. Die Sätze sollten kurz gehalten werden und jeweils nur eine Aussage vorweisen. Lange Sätze können für Schüler und Schülerinnen mit einer geistigen Behinderung zu kompliziert sein. Diese könnten den Inhalt des Gesprochenen nicht oder nur eingeschränkt entnehmen. Ein einfacher Satzbau empfiehlt sich ebenfalls. Die Leser und Leserinnen sollten zudem in den Texten persönlich angesprochen werden.

Die Schweiz verfügt über einen grossen Sprachreichtum. In der Deutschschweiz existiert eine gleichberechtigte Koexistenz von Mundart und Standardsprache (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2019, S. 2). Laut dem Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014, S. 7f.) ist die Beherrschung von Mundart und Standardsprache wichtig für die gesellschaftliche Integration. Im Unterricht wird erlernt, wie diese angewendet werden. Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2019, S. 3) positioniert sich dahingehend, dass anhand der Sprachentwicklung oder des allfälligen Störungsbildes über den Einsatz von Standardsprache oder Mundart entschieden wird.

Die aufgestellten Regeln der Leichten Sprache erhöhen die Verständlichkeit der Texte für Personen mit einer geistigen Behinderung. Daher dienen diese Regeln als Grundlage für den Baustein zur Erstellung der Liedtexte. Das Konzept der Leichten Sprache soll dafür sorgen, dass die Liedtexte leichtverständlich sind und den Inhalt klar wiedergeben können. Die Liedtexte werden in Mundart erstellt. Bei allen Lernenden der Klasse des Autors ist die Erstsprache Mundart. Da der Einsatz der Standardsprache eine weitere mögliche Hürde darstellen könnte, soll der Zugang zum Inhalt der Texte durch deren Gebrauch nicht zusätzlich erschwert werden. Die komponierten Songs dienen in erster Linie der Förderung des Emotionsverständnisses. Zur inhaltlichen Unterstützung der Liedtexte werden ausserdem passende Gebärden aus den Sammlungen „Portmann“ und „PORTA“ zusammengetragen.

6 Beantwortung der Fragestellungen und Erstellung des Leitfadens

Dieses Kapitel widmet sich zuerst der Beantwortung der Fragestellungen, welche in Kapitel 2.2 formuliert wurden. Die Fragestellungen werden anhand der Erkenntnisse in Kapitel 5 beantwortet. Anschliessend wird der Leitfaden mit sechs Bausteinen für das Erstellen der Lieder in Form von Tabellen zusammengestellt. Die theoriegestützte Erarbeitung der Erkenntnisse befindet sich in den Kapiteln 5.3, 5.4 und 5.5. Die Darstellung in Tabellenform soll die Übersicht der gewonnenen Ergebnisse erhöhen und so die Anwendung für die musikalische Umsetzung erleichtern.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen sind in eine Hauptfragestellung und vier Teilfragestellungen aufgeteilt. Die Teilfragestellungen widmen sich einzelnen Aspekten der Gesamtthematik und daher auch der Hauptfragestellung. Deswegen werden diese zuerst beantwortet. Die Hauptfragestellung kann als Zusammenzug der Teilfragestellungen betrachtet werden und folgt daher am Schluss.

Teilfragestellung 1:

Welche Emotionen eignen sich, um das Emotionsverständnis und den Emotionsausdruck von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung zu fördern?

Die Wahl geeigneter Emotionen für die Förderung des Emotionsverständnisses und des Emotionsausdrucks sollte nach Petermann und Wiedebusch (2016) zunächst auf Basisemotionen fallen. Auf der Suche nach diesen Emotionen wurden in Kapitel 5.1 Emotionstheorien, welche sich auf Basis-, Grund- oder primäre Emotionen beziehen, zusammengetragen.

Die Theorien von Izard, Plutchik, Ekman und Shaver definieren sechs beziehungsweise acht Basis-, Grund- oder primäre Emotionen. Diese sind die elementarsten Emotionen, welche ein Mensch erleben kann. Anhand dieser Theorien erfolgt die Auswahl der Emotionen, welche musikalisch umgesetzt werden. In allen vier Theorien werden die Emotionen Freude / Glück, Furcht / Angst, Ärger / Wut und Trauer den Basis-, Grund- oder primären Emotionen zugeschrieben. Ekel und Überraschung werden in drei Theorien genannt während Interesse, Akzeptieren, Erwartung und Liebe jeweils nur in einer Theorie erwähnt werden. Bei Izard und Ekman gehört Liebe beinahe zu den Basis- Grundemotionen und für Plutchik ist Liebe eine sekundäre Emotion. Für die musikalische Umsetzung fiel daher die Wahl auf die vier Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe.

Die vorgestellten Emotionen gehören für den Menschen zu den grundlegendsten und wichtigsten. Aufgrund dieser Bedeutsamkeit für die aktuellen und zukünftigen Lebenssituationen der Lernenden eignen sie sich hervorragend für die Förderung des Emotionsverständnisses und des Emotionsausdrucks. Die Emotion Liebe wurde bewusst ausgewählt, obwohl sie nicht in allen Theorien

zu den Basisemotionen gezählt wurde. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema wird für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung als altersadäquat erachtet. Weitere Gründe für die Wahl dieser Emotion ist ihre musikalische Umsetzbarkeit und damit ein Gleichgewicht von Emotionen mit positiver und negativer Prägung hergestellt wird.

Teilfragestellung 2:

Welche musikalischen Merkmale müssen beim Komponieren von Liedern beachtet werden, damit sie den Voraussetzungen von Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung entsprechen?

Das Kapitel 5.3 widmet sich dieser Fragestellung. Obwohl sich die Suche nach geeigneter Literatur als herausfordernd herausstellte, konnten Erkenntnisse für die Beantwortung dieser Teilfragestellung zusammengetragen werden.

Für Jugendliche mit geistigen Behinderungen eignen sich nach Alvin (1988) Lieder mit wiederholenden Rhythmen. Auf der Grundlage eines Zweier- oder Vierertaktes können nach und nach Synkopen eingesetzt werden. Refrains, welche auch nur aus einem Wort oder einer Silbe bestehen können, sind durch ihre Wiederholungen ein gutes Strukturmittel. Die Struktur des Liedes sollte nach Loscher und Elhaus (2017) möglichst einfach gehalten werden und nur zwei (Strophe, Refrain) oder drei Teile (Strophe, Refrain, Bridge) aufweisen. Popsongs weisen häufig eine einfache Struktur auf. Des Weiteren sollte ein einfacher Rhythmus und maximal drei bis vier Akkorde verwendet werden, welche sich im Optimalfall in der gleichen Reihenfolge wiederholen. Die Tonart sollte passend gewählt werden.

Der Aufbau eines Liedes soll nach Alvin (1988) bewusst gestaltet werden. Ideal ist eine auf- und abbauende Struktur. Beginnend mit einem Grundsatz setzen nach und nach verschiedene Instrumente ein. Zum Ende des Liedes baut sich das Arrangement wieder stetig ab. Dadurch entsteht eine Orientierung im Lied. Durch Variationen mit der Dynamik und dem Tempo kann Monotonie vermieden und die Aufmerksamkeit erhalten werden. Dies kann ebenfalls durch kurze Lieder erzielt werden. Der Inhalt und die Bedeutung der Lieder sollten einfach gehalten sein.

Teilfragestellung 3:

Welche musikalischen Merkmale muss ein Lied aufweisen, um bei den Schülerinnen und Schülern das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen zu unterstützen und den gewünschten Emotionsausdruck zu erzeugen?

Das Kapitel 5.4 behandelt diese Fragestellung. Es widmet sich zunächst allgemeinen musikalischen Merkmalen zur Erzeugung von Emotionen (Kapitel 5.4.1). Anschliessend werden musikalische Merkmale zu den ausgewählten Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe vorgestellt (Kapitel 5.4.2). Der passende Emotionsausdruck zu den jeweiligen Emotionen wird im Kapitel 5.1.6 genauer beschrieben. Diese musikalischen Merkmale können gezielt eingesetzt werden, um einen

Emotionsausdruck (Mimik, Körperhaltung) auszulösen und somit den Ausdruck eigener Gefühle zu fördern. Durch die Erkennung und Unterscheidung von Emotionen bei sich und andern wird das Emotionsverständnis gefördert.

Freude kann nach Willimek und Willimek (2015) mit Hilfe von Durakkorden ausgedrückt werden. Nach Rösing (2002) ist das Grundtempo schnell und kann im Verlauf des Liedes weiter gesteigert werden. Der Rhythmus ist punktiert und abwechslungsreich. Die Musik ist überwiegend laut und die Takte beinhalten Synkopen. Weitere Eigenheiten für den musikalischen Ausdruck der Freude sind der grosse Tonumfang der Melodie, sprunghafte Intervalle und aufwärtsstrebende Motive. Die Harmonien sind eher einfach. Weitere charakteristische musikalische Merkmale für Freude sind nach Mergl, Piesbergen und Tunner (1998) gering bis mittelstrukturierte Melodien, Taktkonstanz, kurze punktierte Töne, schnelle Toneinsätze, helle Klangfarben und ein variabler, vorwiegend harter Anschlag. Der Rhythmus ist laut Rötter (2005) meist fließend und schnell. Die Sprechmelodik zeichnet sich durch eine hohe Frequenz, hohe Lautstärke, ein hohes Sprechtempo und grosse Variabilität aus.

Trauer wird nach Willimek und Willimek (2015) mit Hilfe von Mollakkorden ausgedrückt. Nach Rösing (2002) ist das Tempo eher langsam und kann noch verlangsamt werden. Der Rhythmus hat die Tendenz zum „Stehen-bleiben“. Die Lautstärke ist leise und mit einer dunklen Klangfarbe versehen. Die Melodie verfügt über einen geringen Tonumfang und fallende Motive. Die Harmonien sind eher komplex. Laut Mergl, Piesbergen und Tunner (1998) werden enge Intervalle, vorwiegend lange Töne, ein gebundenes Spiel, langsame Toneinsätze, ein weicher Anschlag, eine geringe Melodievariation und ein geradzahliger Takt verwendet. Dabei ist laut Rötter (2005) die Sprechmelodie tief und ebenfalls gering variabel. Die Stimme ist eher leise und das Sprechtempo langsam.

Die musikalischen Charakteristiken für Ärger zeigen sich laut Rösing (2002) in einem gemässigten Tempo und einem stark akzentuierten Rhythmus. Die Musik ist laut und hat eine voluminöse und massive Klangfarbe. Die Melodie hat einen grossen Tonumfang und die Harmonien weisen dichte Zusammenklänge mit einer Grundtonbetonung auf. Typisch sind nach Mergl, Piesbergen und Tunner (1998) ebenfalls eine gering strukturierte Melodie, schnelle Toneinsätze, staccato, ein geradzahliger Takt, punktierte Töne und ein harter Anschlag. Aufsteigende Melodien wirken laut Rötter (2005) ebenfalls wütend. Die Sprechmelodie weist eine hohe und stark variable Frequenz auf. Die Stimme ist eher laut und das Sprechtempo schnell.

Die Liebe zeichnet sich nach Rösing (2002) durch ein gemässigtes Tempo aus. Der Rhythmus ist gleichmässig und wird pulsierend gespielt. Die Lautstärke sollte leise gewählt werden. Die Klangfarbe ist hell und durchhörbar. Zu den einfachen Harmonien gesellt sich eine Melodik mit kurzen Motiven in Bogenform. Diese Melodien sind laut Rötter (2005) ausserdem sanft, angenehm und schmeichelnd.

Teilfragestellung 4:

Wie muss ein Liedtext verfasst werden, damit ein inhaltliches Verständnis für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung unterstützt wird?

Das Kapitel 5.5 widmet sich dieser Teilfragestellung. Die Berücksichtigung des Konzepts der Leichten Sprache bietet sich für die Erstellung der Liedtexte an. Die darin aufgestellten Regeln helfen, Menschen mit einer geistigen Behinderung geschriebene und gesprochene Sprache leichter zugänglich zu machen.

Um diese Zugänglichkeit in Texten zu erreichen, sollen laut dem Netzwerk Leichte Sprache e. V. (2013) unter anderem Fremd- und Fachwörter, Synonyme sowie lange Sätze vermieden werden. Begriffe sollen gut beschrieben und einfache, kurze Wörter gewählt werden. Damit eine gute Verständlichkeit erreicht wird, sollen Verben und aktive Wörter genutzt werden, um eine positive Sprache zu erzeugen. Des Weiteren sollen Negationen, Abkürzungen, Redewendungen, Konjunktiv und Genitiv vermieden werden. Es soll darauf geachtet werden, dass Sätze einen einfachen Aufbau vorweisen und nur eine Aussage beinhalten. Ausserdem sollen die Leserinnen und Leser persönlich angesprochen werden. Mit dem Einsatz von Gebärden kann nach Pitsch und Thümmel (2015) das inhaltliche Verständnis für einen Teil der Lernenden zusätzlich unterstützt werden.

Für Lernende aus der Deutschschweiz gilt es sich zu überlegen, ob die Liedtexte in Mundart oder Standardsprache erstellt werden. Der Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21 beschreibt, dass sowohl die Beherrschung von Mundart als auch der Standardsprache wichtig für die gesellschaftliche Integration ist und daher im Unterricht erlernt wird. Laut dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2019) sollte daher anhand der Sprachentwicklung oder der allfälligen Störungsbilder der Lernenden über den Einsatz von Standardsprache oder Mundart entschieden werden. Die Liedtexte in dieser Arbeit wurden in Mundart verfasst, da die Erstsprache der Lernenden in der Klasse des Autors Mundart ist.

Hauptfragestellung:

Wie müssen Lieder für jugendliche Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung komponiert werden, damit das Emotionsverständnis zu ausgewählten Emotionen gefördert und der passende Emotionsausdruck bei den Lernenden erzeugt werden?

Nachfolgend werden die fünf Aspekte zusammengetragen, welche essentiell für die Beantwortung der Fragestellung sind. Dazu gehören die bereits beantworteten vier Teilfragestellungen. Diese Ergebnisse werden in wenigen Sätzen zusammengefasst.

(1) Die Wahl der Emotionen soll wohl überlegt sein. Emotionstheorien zu Basis-, Grund- oder primären Emotionen liefern hierzu eine Auswahl von grundlegenden Emotionen, welche sich für eine vertiefte inhaltliche Bearbeitung besonders eignen (erste Teilfragestellung).

(2) Musikalische Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen berücksichtigt werden (zweite Teilfragestellung).

(3) Musikalische Merkmale zur Erzeugung der ausgewählten Emotionen sollen berücksichtigt werden, damit das Emotionsverständnis unterstützt und der gewünschte Emotionsausdruck erzeugt werden kann (dritte Teilfragestellung).

(4) Die Regeln der Leichten Sprache und der Entscheid für die verwendete Sprache unter Berücksichtigung des schulischen Kontexts sollen für die Erstellung von leichtverständlichen Liedtexten berücksichtigt werden (vierte Teilfragestellung).

(5) Damit das Lebensalter der Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung berücksichtigt wird, sollen die Lieder und der Inhalt der Liedtexte altersadäquat komponiert und erstellt werden.

Die nachfolgende Erstellung des Leitfadens (als eine anwenderfreundliche) und die daraus entstehenden Lieder (als eine musikalische) stellen eine weitere Beantwortung der Hauptfragestellung dar.

6.2 Erstellung des Leitfadens

Für die Erstellung des Produkts werden die aus der Literaturrecherche gewonnen Ergebnisse aus Kapitel 5 genutzt, um einen Leitfaden für das Komponieren der Lieder zu erstellen. Dieser Leitfaden umfasst insgesamt sechs Bausteine. Der erste befasst sich mit dem Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung (Kapitel 5.3). Vier weitere Bausteine beleuchten die musikalischen Merkmale der gewählten Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe (Kapitel 5.4.2). Der letzte Baustein befasst sich mit der Erstellung der Liedtexte für Menschen mit einer geistigen Behinderung (Kapitel 5.5). Für eine erleichterte Orientierung und Anwendung wird der Leitfaden in Tabellenform dargestellt. Die gebildeten Kategorien dieser Tabellen erfolgten anhand der Ausführungen der ausgewählten Fachliteratur.

6.2.1 Baustein musikalische Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Anhand der aus Kapitel 5.3 gewonnenen Erkenntnisse wurde dieser Baustein des Leitfadens zusammengestellt. Er fasst Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung zusammen.

Struktur	kurze Lieder, um die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten / auf- und abbauende Struktur, für eine leichtere Orientierung im Lied / Das Lied beginnt mit einem Grundsatz, die Instrumente setzen nach und nach ein. Gegen Schluss des Liedes baut sich das Arrangement wieder stetig ab / einfache Struktur, Lieder aus
-----------------	---

	zwei (Strophe, Refrain) oder drei Teilen (Strophe, Refrain, Bridge) / Refrains als Strukturhilfe, da sie wiederholende Elemente eines Liedes sind
Rhythmus	einfacher Rhythmus / wiederholende Rhythmen / synkopische Rhythmen im Zweier- oder Vierertackt / Tempo (accelerando – ritenuto) können variiert werden, um die Aufmerksamkeit zu erhalten
Harmonie	wenige Akkorde, maximal drei bis vier, welche sich im Optimalfall wiederholen / passende Tonhöhe (Tonart)
Dynamik	Dynamik (crescendo – diminuendo) können variiert werden, um die Aufmerksamkeit zu erhalten
Text	Der Inhalt der Liedtexte sollte einfach gehalten sein / Worte sollten klar herausgehört werden können / Refrain kann auch nur aus einer Silbe oder einem Wort bestehen

Tabelle 4: Baustein musikalische Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung

6.2.2 Bausteine musikalische Merkmalen zur Erzeugung von Emotionen

Durch die Literaturrecherche in Kapitel 5.4.2 wurden musikalische Merkmale zu den Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe zusammengetragen, welche die Grundlage für die folgenden vier Bausteine bildet.

6.2.2.1 Baustein musikalische Merkmale zu Freude

Die ausführlichen Erkenntnisse zu den musikalischen Merkmalen der Emotion Freude befinden sich in Kapitel 5.4.2.1.

Tonart	Dur
Tempo	schnell / accelerando
Tonhöhe	hoch
Rhythmus	„flowing“ fließender Rhythmus / punktiert / staccato / synkopiert / abwechslungsreich / Takt Konstanz / metrisch bestimmte rhythmische Bewegung
Harmonie	Konsonanzen / einfache Harmonien / grosse Intervalle
Lautstärke	mittel – laut

Klangfarbe	hell / strahlend / diatonische melodische Farbe / variabel / vorwiegend harter Anschlag
Melodik	grosser Tonumfang / sprunghafte Intervalle / aufwärtsstrebende Motive / Dreiklangsmelodik / gering- bis mittelstrukturiert / kurze punktierte Töne / schnelle Toneinsätze
Sprechmelodik	hohe Frequenz / hohe Lautstärke / hohes Sprechtempo / grosse Variabilität

Tabelle 5: Baustein musikalische Merkmale zu Freude\$

6.2.2.3 Baustein musikalische Merkmale zu Trauer

Die ausführlichen Erkenntnisse zu den musikalischen Merkmalen der Emotion Trauer befinden sich in Kapitel 5.4.2.2.

Tonart	Moll
Tempo	langsam / ritenuto
Tonhöhe	tief
Rhythmus	firm / konturlos / mit Tendenz zum „Stehen-bleiben“ / geringe Aktivierung / metrisch bestimmte rhythmische Bewegungen / gleichförmige Rhythmik / Taktkonsonanz / geradzahliger Takt / bestimmte Stetigkeit durch gleichförmigen Rhythmus
Harmonie	komplexe Harmonik mit komplizierten Akkordfortschreitungen / dissonante Harmonien / enger Tonraum / einförmiger Dynamikverlauf
Lautstärke	leise
Klangfarbe	dunkel / verschmelzend / weicher Anschlag
Melodik	geringer Tonumfang / enge Intervalle / kreisend / schrittweise fallende Motive und Abschnitte / Dreiklangsmelodik / mittel- bis hochstrukturierte Melodie / vorwiegend lange Töne / langsame Toneinsätze / gebundenes Spiel / abgerundeter Schluss / geringe Melodievariation / absteigende Melodien / Kleinschrittigkeit der Melodie
Sprachmelodik	tief / nur in geringem Masse variabel / langsames Sprechtempo

Tabelle 6: Baustein musikalische Merkmale zu Trauer

6.2.2.4 Baustein musikalische Merkmale zu Ärger

Die ausführlichen Erkenntnisse zu den musikalischen Merkmalen der Emotion Ärger befinden sich in Kapitel 5.4.2.3.

Tonart	Dur
Tempo	nicht zu schnell / gemessen
Tonhöhe	mittel
Rhythmus	stark akzentuiert / geradzahliger Takt
Harmonie	dichte Zusammenklänge / Grundtonbetont / Dissonanzen / harter Anschlag
Lautstärke	laut
Klangfarbe	voluminös / massiv / dunkel
Melodik	weitgespannt / grosser Tonumfang / gering strukturierte bis fehlende Melodie / schnelle Toneinsätze / staccato / vorwiegend crescendo (lauter werdend) / Dreiklangmelodik / punktierte Töne / Tonwiederholungen / aufsteigende Melodie
Sprachmelodik	hohe und stark variable Frequenz / eher laute Stimme / schnelles Sprechtempo

Tabelle 7: Baustein musikalische Merkmale zu Ärger

6.2.2.5 Baustein musikalische Merkmale zu Liebe

Die ausführlichen Erkenntnisse zu den musikalischen Merkmalen der Emotion Liebe befinden sich in Kapitel 5.4.2.4.

Tonart	<i>keine Aussagen in der Literatur gefunden</i>
Tempo	gemässigt
Tonhöhe	<i>keine Aussagen in der Literatur gefunden</i>
Rhythmus	gleichmässig pulsierend
Harmonie	einfache Harmonien
Lautstärke	leise

Klangfarbe	hell / durchhörbar
Melodik	kurze Motive in Bogenform
Sprachmelodik	<i>keine Aussagen in der Literatur gefunden</i>

Tabelle 8: Baustein musikalische Merkmale zu Liebe

6.2.3 Baustein Erstellen von Liedtexten für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Im Kapitel 5.5 wurden Kriterien für den Einsatz von Sprache für Menschen mit einer geistigen Behinderung zusammengetragen. Diese bilden die Grundlagen für den folgenden Baustein für das Schreiben von Liedtexten für Personen mit einer geistigen Behinderung.

Wörter	einfache Wörter benutzen / Inhalt genau beschreiben / bekannte Wörter benutzen / auf Fach- und Fremdwörter verzichten / schwierige Wörter erklären / die gleichen Wörter für die gleichen Dinge benutzen / kurze Wörter benutzen / auf Abkürzungen verzichten / Verben benutzen / aktive Wörter benutzen / Genitiv vermeiden / Konjunktiv vermeiden / positive Sprache benutzen / Negationen vermeiden / Redewendungen und bildliche Sprache vermeiden
Sätze	kurze Sätze bilden / pro Satz nur eine Aussage machen / einfacher Satzbau benutzen
Texte	Leser und Leserinnen persönlich ansprechen

Tabelle 9: Baustein Erstellen von Liedtexten für Menschen mit einer geistigen Behinderung

7 Erstellung der Lieder

Nachdem der Leitfaden erstellt und die Fragestellungen der Arbeit beantwortet wurden, folgt nun die musikalische Umsetzung der gewonnenen Informationen. Die erarbeiteten Erkenntnisse bilden die theoretische Grundlage für die musikalische Umsetzung der vier Lieder zu den Emotionen Freude, Trauer, Ärger und Liebe. Nachfolgend werden die Phasen Vorgehen beim Komponieren, Aufnahmeprozess, Überblick über die Umsetzung des Leitfadens und die Reflexion zum entstandenen Produkt genauer dargestellt.

7.1 Vorgehen beim Komponieren

Das Komponieren der einzelnen Lieder lief jeweils nach einem ähnlichen Muster ab. Zunächst wurden Harmonien für die Strophe und einen Refrain gesucht. Diese mussten sich an die Vorgaben der Bausteine für die Musik für Menschen mit einer geistigen Behinderung (vgl. Kapitel 6.2.1) und für die musikalischen Merkmale der jeweiligen Emotion (vgl. Kapitel 6.2.2) halten. Nachdem Akkordfolgen für die Strophe und den Refrain gefunden wurden, erfolgte die Erstellung eines geeigneten Rhythmus. Auch dieser musste die Kriterien der Bausteine für das Komponieren von Musik für Menschen mit einer geistigen Behinderung und den musikalischen Merkmalen zu den jeweiligen Emotionen erfüllen.

Die Akkordfolgen dieser beiden Teile (Strophe und Refrain) wurden anschliessend aufgenommen und in einer Endlosschleife abgespielt. Dies ermöglichte, als Zuhörer einen ersten Eindruck des Liedes zu erhalten. Auch erleichterte es die Suche nach einer geeigneten Melodie. In den Bausteinen zu den musikalischen Merkmalen der jeweiligen Emotionen sind Hinweise für die Melodie und Sprachmelodik zusammengefasst, welche in den Liedern bestmöglich umgesetzt wurden. Nach und nach wurde das „Songgerüste“ mit weiteren Komponenten ergänzt. Dazu gehören Bass oder Cello, Streicher, E-Pianos, Synthesizer und weitere Instrumente, welche nach und nach eingespielt wurden. Auch hier wurde der aktuelle Stand des jeweiligen Liedes mehrmals nacheinander abgespielt. So konnte entschieden werden, ob ein zuvor eingespieltes Instrument oder eine ausgewählte Melodie zum Lied passt.

Die Liedtexte entstanden unter Berücksichtigung der Regeln der Leichten Sprache (vgl. Kapitel 6.2.3). Zunächst wurden Stichworte zum jeweiligen Gefühl gesucht. Diese befinden sich im Anhang A. Beim Inhalt der Liedtexte wurde versucht, Erfahrungen zum jeweiligen Gefühl zu beschreiben. So wurde beispielsweise die Situation beschrieben, in der jemand einen guten Freund verliert. Die zukünftigen Zuhörer und Zuhörerinnen dieser Lieder haben eventuell auch schon Erfahrungen mit Verlusten gemacht und könnten so einen Bezug zum Text herstellen. In den Liedern wurde bewusst auf die Standardsprache verzichtet. Da die Lernenden der Klasse des Autors im Alltag überwiegend in Mundart kommunizieren, wird diese auch in den Liedtexten verwendet, um den Zugang zum Inhalt der Texte nicht zusätzlich zu erschweren. Die Texte weisen teilweise Wiederholungen auf und reimen sich überwiegend im Paarreim.

Beim Komponieren der Lieder und der Erstellung der Liedtexte wurde darauf geachtet, dass diese altersadäquat gestaltet wurden.

7.2 Aufnahmeprozess

Die komponierten Lieder wurden mittels des Softwareprogramms „Logic Pro X“ aufgenommen, welches von der Firma Apple entwickelt wurde. Dies ist eine Digital Audio Workstation, bei der unter anderem Audiosignale und MIDI-Dateien aufgenommen, bearbeitet, gemischt und wiedergegeben werden können. Es ermöglicht dem Nutzer, Gesang und jegliche Art von Instrumenten digital aufzunehmen und diese mit einer Vielzahl von Effekten und Bearbeitungsmöglichkeiten individuell zu gestalten. Dazu gehört unter anderem das Schneiden, Kürzen und Verschieben von Spuren. Jeder Gesang und jedes Instrument bilden mindestens eine Spur. Diese werden mit Hilfe von diversen Effekten, Lautstärkeregelungen und weiteren Parametern den Vorgaben des Nutzers angepasst (vgl. Wikipedia, 2019).

Abbildung 5: Printscreen Logic Pro X (Quelle: privat)

Die MIDI-Funktion bildet eine Schnittstelle von elektronischen Musikinstrumenten und dem Computer (vgl. Wicke, Ziegenrucker & Ziegenrucker, 2005, S. 319f.). Dadurch können Melodien, Akkordfolgen und Schlagzeugrhythmen als digitale Parameter erstellt werden, die von digitalen Instrumenten, welche „Logic Pro X“ zur Verfügung stellt, wiedergegeben werden. Die Bearbeitung solcher Midispuren am Computer ist im Gegensatz zu Audiospuren leichter zu bewerkstelligen. So können Tonhöhe, Tonlänge, Dynamik und die Art des Klanges (Instrument) mit wenigen Klicks angepasst werden. Abgeschlossene Projekte können in verschiedenen Dateiformaten digital oder auf eine CD abgespeichert werden.

Das Softwareprogramm „Logic Pro X“ erlaubt es, gemachte Aufnahme stumm zu stellen. Dies ermöglicht, eine Vielzahl von Aufnahmen zu erstellen und in der Nachbearbeitung zu entscheiden, welche zueinander und zum aktuellen Lied passen. Die Mehrheit der Spuren wurde mit Hilfe des MIDI-Verfahrens aufgenommen. Diese Methode der Aufnahme ermöglicht es Anpassungen vorzunehmen, ohne die gesamte Spur nochmals einspielen zu müssen. Fehler können somit leicht ausgebessert werden. Für die Klangwiedergabe der erstellten Spuren wurden Instrumente der Software verwendet.

Diese sind bereits bearbeitet und gemischt, so dass sie über eine sehr gute Klangqualität verfügen. Die Akustik des Raumes spielt bei diesem Verfahren keine Rolle, da bei MIDI-Aufnahmen elektronische Parameter eines Klangerzeugers (z.B. einem Keyboard) an den Computer gesendet werden.

Die Aufnahmen der Lieder entstanden beim Autor zu Hause. Der Gesang wurde im renommierten 2INCH-RECORDS Studio in Goldau aufgenommen. Da der Gesang eine Audiospur erzeugt, muss diese nachträglich intensiv bearbeitet werden. Die räumlichen Voraussetzungen für die Aufnahme des Gesanges sind in einem professionellen Studio im Hinblick auf die Akustik viel geeigneter als in einer herkömmlichen Wohnung. Durch die Aufnahme in einem professionellen Studio ist der Aufwand und das benötigte „Know-

Abbildung 6: Aufnahme Gesang im 2INCH-RECORDS Studio

how“ für die Nachbearbeitung beträchtlich geringer, was sich meistens positiv auf die Tonqualität auswirkt.

7.3 Umsetzung des Leitfadens in den einzelnen Liedern

Im folgenden Abschnitt werden die erstellten Lieder auf deren Umsetzung des Leitfadens analysiert. Dabei wird beschrieben, welche musikalischen Merkmale aus den einzelnen Bausteinen in den Liedern berücksichtigt wurden. Zur einfacheren Darstellungen erfolgt diese Analyse in Tabellenform mit den bereits für den Leitfaden aufgestellten Kategorien. Eine detailliertere Analyse befindet sich im Anhang C.

	Freude	Trauer	Ärger	Liebe
Struktur	auf- abbauende und einfache Struktur / zwei Teile / kurz	auf- abbauende und einfache Struktur / zwei Teile / kurz	auf- abbauende und einfache Struktur / zwei Teile / kurz	auf- abbauende und einfache Struktur / zwei Teile / kurz
Modus Tonart	C Dur	A Moll	C Moll	C Dur
Tempo	150 bpm ¹¹ (schnell)	60 bpm (langsam)	130 bpm (schnell)	70 bpm (gemässigt)
Tonhöhe	hoch	tief	mittel	mittel bis hoch
Rhythmus	4/4 Takt	4/4 Takt	4/4 Takt, akzentuiert	4/4 Takt
Harmonie	vier Akkorde / Konsonanz / wiederholende Akkordfolgen	vier Akkorde / Dissonanz / wiederholende Akkordfolgen	vier Akkorde / Dissonanz / wiederholende Akkordfolgen	vier Akkorde / Konsonanz / wiederholende Akkordfolgen
Lautstärke	mittel bis laut	leise	laut, crescendo (lauter werdend)	leise bis mittel
Klangfarbe	heller Klang / harter Anschlag	dunkel / weicher Anschlag	dunkel / voluminös / massig	heller Klang / weicher Anschlag
Melodik	grosser Tonumfang / kurzer Anschlag	fallende Motive, enge Intervalle, gebunden, geringe Variation	grosse Dynamik, kurzer Anschlag	mässige und sanfte Bewegung
Sprachmelodik	eher hoch / Intervallsprünge / aufstrebende Motive / schnell / laut	tief / wenig Variation / langsam	gering strukturiert / variabel / laut / schnell / aufsteigende Melodie	kurze Motive / sanft / angenehm
Text	Konzept Leichte Sprache	Konzept Leichte Sprache	Konzept Leichte Sprache	Konzept Leichte Sprache

Tabelle 10: Umsetzung des Leitfadens

¹¹ Die Abkürzung „bpm“ bedeutet „beats per minute“ (Schläge pro Minute) und beschreibt das Tempo eines Liedes (vgl. Ziegenrucker, 2009, S. 84).

7.4 Reflexion der Komposition der Lieder

Das Komponieren mit Hilfe des zuvor erstellten Leitfadens hat sich mehrheitlich bewährt. Nichtsdestotrotz ergaben sich einige Schwierigkeiten. Nachfolgend werden einige davon beschrieben.

Die entstandenen Lieder können überwiegend in das Genre der Popsongs eingeteilt werden. Diese Musikrichtung soll die Jugendlichen ansprechen. Ausserdem verfügen Popsongs von Natur aus über eine mehrheitlich einfache Struktur und sind daher für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung geeignet. Da lediglich drei bis vier Akkorde verwendet werden durften, war es nicht immer leicht, zwei verschiedene Teile (Strophe, Refrain) zu gestalten. Diese sollten klar zu unterschieden sein und doch zueinander passen. Ausserdem sollten diese Teile „typisch“ für die jeweilige Emotion sein. Erschwerend kam dazu, dass sehr viele populäre Lieder genau nach diesem Prinzip funktionieren. Es werden wenige, einfache Akkorde gewählt, deren Reihenfolge in den verschiedenen Songteilen leicht verändert wird. Oftmals werden dazu die Akkorde der ersten, vierten und fünften Stufe der jeweiligen Tonart verwendet. Diese Art der Verbindung von Dreiklängen wird (Grund-) Kadenz genannt und bildet die harmonische Grundlage einer Vielzahl von Musikstücken (vgl. Ziegenrucker, 2009, S. 160). Dies kann dazu führen, dass selbst komponierte Strophen und Refrains sehr stark an bekannte Lieder erinnern. Hier muss jedoch beachtet werden, dass bereits Millionen von Liedern existieren und die Kreation einer völlig neuen Akkordfolge daher quasi unmöglich ist.

Den einzelnen Bausteinen des Leitfadens liegen unterschiedliche Quellen zu Grunde. Daher kam es vor, dass die Regeln zweier Bausteine teilweise widersprüchlich und nicht miteinander vereinbar waren. Die Lieder sollten laut dem ersten Baustein nicht zu komplex werden. Jedoch forderte der Baustein zur Erzeugung der Emotion Trauer komplexe Harmonien. Auch innerhalb der Bausteine zu den musikalischen Merkmalen der ausgewählten Emotionen traten teilweise aufgrund unterschiedlicher Fachliteratur mehrere Aussagen über ein Merkmal auf. Daher wurde für das Komponieren der Lieder einen Mittelweg gewählt. Dieser ist weder richtig noch falsch. Der Komponist muss entscheiden, ob er sich im Zweifelsfalle dem Baustein für das Komponieren für Menschen mit einer geistigen Behinderung oder dem Baustein für das Erzeugen der gewünschten Emotion folgt.

Zum musikalischen Ausdruck der Liebe liessen sich nur wenige Informationen zusammentragen. Dies könnte daran liegen, dass sich Liebe positiv (z.B. verliebt) aber auch negativ (z.B. Liebeskummer) auswirken kann. Als sich während der Literaturrecherche herausstellte, dass sich nur wenige musikalische Parameter zu Liebe finden liessen, wurde der Schwerpunkt des Liedes (Musik, sowie Liedtext) auf die positive Ausprägung gelegt, um das Gleichgewicht von Emotionen mit zwei positiven und zwei negativen Prägungen zu wahren. Ob die entstandenen Lieder tatsächlich die gewünschten Emotionen erzeugen, wird im nächsten Kapitel behandelt.

Das Reimen bei gleichzeitiger Einhaltung der Regeln der Leichten Sprache erwies sich als der schwierigste Teil beim Komponieren der Lieder. Oftmals ergab sich ein sinnvoller Reim, welcher jedoch gegen eine der Regeln der Leichten Sprache versties. Wurde ein anderer Reim gefunden, passte dieser teilweise nicht zum Thema oder Rest des Textes. Auch hier galt es Kompromisse einzugehen. So beinhalten einige der Liedtexte unter anderem Füllwörter, welche für den Inhalt der gemachten Aussage nicht unbedingt nötig sind (z.B. „Es tued mier ganz fesched weh“ – die Wörter „ganz“ und

„fesd“ könnten weggelassen werden). Jedoch sind es manchmal genau diese ein, zwei Wörter, welche für eine zu der nächsten Verslinie passende Melodie notwendig sind.

Die Nutzung des MIDI-Verfahrens während dem Aufnahmeprozess erwies sich als sehr hilfreich. Durch die leichte Bedienung konnten verschiedenste Variationen von Klangfarben, Melodien, Harmonien, Rhythmen und vielen weiteren Parametern ausprobiert werden, ohne dass der gesamte Abschnitt nochmals eingespielt werden musste. Bei der Aufnahme des Gesanges in einem professionellen Tonstudio machte sich der Zeitdruck bemerkbar. Die allfälligen zweiten und dritten Stimmen wurden zum Ende des Aufnahmetages aufgenommen. Nach mehreren Stunden sinkt die Konzentration und eingeschlichene Fehler werden leicht überhört. Während der Nachbearbeitung dieser Gesangsspuren tauchten einige Unsauberkeiten auf, welche so gut wie möglich ausgemerzt wurden. Nach der ersten Rohfassung der Lieder wurden Melodien und Liedtexte nochmals an die Vorgaben des Leitfadens angepasst. Die Melodien oder Texte richten sich nun stärker nach dem Leitfaden, wirken so vielleicht weniger flüssig als in früheren Versionen.

Grundsätzlich liefert der Leitfaden eine gute Struktur für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Eine hohe Strukturierung bedeutet eine Einengung der Kreativität und wenig Platz für weitere Ideen und Impulse. Viele Melodie, Rhythmen oder Harmoniefolgen mussten verworfen werden, da sie nicht den Vorgaben des aufgestellten Leitfadens entsprachen. Die auf- und abbauende Struktur der Lieder birgt die Gefahr, dass diese eintönig klingen. Die Lieder müssen gut arrangiert werden, um nicht langweilig und monoton zu wirken. Die einfachen musikalischen Strukturen und Liedertexte können schnell kindlich wirken. Beim Komponieren wurde sehr darauf geachtet, dass dies nicht zu stark zum Vorschein kommt und altersgemäss wirken.

Die Leadsheets¹² (ohne Melodie) zu den Liedern befinden sich in Anhang B. Als zusätzliche Unterstützung für das inhaltliche Verständnis der Liedtexte wurden in Anhang D passende Gebärden aus den Sammlungen Portmann und PORTA zusammengetragen. Diese körpereigene Kommunikationsform kann schnell, spontan und ortsabhängig für die inhaltliche Unterstützung des Liedtextes eingesetzt werden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2015, S. 36).

¹² Bei Leadsheets handelt es sich um Notenblätter, welche den Liedtext, Akkordsymbole und die Melodie beinhalten (vgl. Ziegenrucker, 2009, S. 319).

8 Evaluation der Lieder

Die Evaluation der Lieder erfolgte in zwei Schritten. Zuerst wurde die Wirkung der Musik ohne die Liedtexte evaluiert. In einem weiteren Schritt wurde die Wirkung der Lieder mit Liedtext eruiert. Diese Befragung ist weder repräsentativ noch signifikant, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Sie soll jedoch ein erstes Bild über die Wirkung der Lieder liefern.

8.1 Evaluation der Musik

Um zu evaluieren, ob die Musik der komponierten Lieder die gewünschten Emotionen hervorrufen und im Sinne des Emotionsverständnisses korrekt gedeutet werden, wurden die vier Lieder 16 Testpersonen vorgespielt. Bei den befragten Personen handelt es sich um Bekannte aus dem privaten und schulischen Umfeld des Autors. Damit der Liedtext die Antworten der befragten Personen nicht beeinflusst und nur die Wirkung der Musik überprüft werden konnte, wurde der Text im Vorfeld aus den Aufnahmen geschnitten. Mehrfachantworten der Testpersonen waren möglich. Einen Überblick über die zusammengetragenen Aussagen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. In den Klammern hinter den Aussagen befindet sich die Anzahl der Nennungen. Eine detailliertere Auflistung der erhaltenen Antworten befindet sich im Anhang D.

Gefühl	Antworten
Freude	fröhlich (7) / Freude (2) / gute Laune (2) / glücklich (2) / Zufriedenheit (2) / unbeschwert (2) / freundlich (1) / lebendig (1) / schwungvoll (1) / mitreissend (1) / Gemütlichkeit (1) / powerfull (1) / schöner sonniger Sonntagmorgen (1) / aufweckend (1)
Trauer	traurig (8) / Trauer (4) / schwermütig (2) / nachdenklich (2) / ängstlich (1) / niedergeschlagen (1) / Wehmut (1) / Sehnsucht (1) / träge (1) / schwer (1) / einschüchternd (1) / sentimental (1) / staunen (1)
Ärger	Wut (4) / wütend (3) / Spannung (2) / Ärger (1) / genervt (1) / gestresst (1) / Angst (1) / bedrohlich (1) / beängstigend (1) / bedrückt (1) / Unruhe (1) / neugierig (1) / Stimmungswechsel (1) / Eifersucht (1) / Einbrecher (1) / Detektiv (1) / schwierig (1) / nachdenklich (1)
Liebe	verliebt (3) / traurig (3) / Sehnsucht (3) / Liebe (2) / Ruhe nach dem Sturm (1) / Liebeskummer (1) / Zuneigung (1) / Zuversicht (1) / liebevoll (1) / zufrieden (1) / Zufriedenheit (1) / Gelassenheit (1) / romantisch (1) / berührt (1) / nachdenklich (1) / Träumen (1) / Entspannung (1) / melancholisch (1) / Aufbruch (1) / glücklich (1)

Tabelle 11: Evaluation Wirkung der Musik

Aus der Zusammenfassung der Antworten kann entnommen werden, dass im ersten Lied die Emotion Freude gut erkannt wurde. Die meistgegebene Antwort war „fröhlich“. Auch die Antworten „gute Laune“, „Zufriedenheit“, „unbeschwert“ und besonders „glücklich“ können gut mit Freude in Verbindung gesetzt werden (vgl. Dick, 2007).

Das zweite Lied zur Emotion Trauer wurde ebenfalls überwiegend richtig erkannt. „Trauer“ und „traurig“ wurde hier am häufigsten genannt. Auch die weiteren Antworten wie „schwermütig“, „nachdenklich“, „niedergeschlagen“ und „sentimental“ sind eng mit dem Gefühl der Trauer verbunden. Ein kleiner Teil der befragten Personen verband das Lied mit der Emotion Angst („ängstlich“ und „einschüchternd“).

Dem dritten Lied wurde die Emotion Ärger von den befragten Personen mehrheitlich richtig zugeordnet. Mit „Wut“ und „wütend“ wurde das Lied am meisten beschrieben. Die Antworten „Ärger“ und „genervt“ passen ebenfalls sehr gut zur gewünschten Wirkung. Jedoch zeigen sich in den gegebenen Antworten auch Tendenzen zum Gefühl Angst („bedrohlich“, „beängstigend“ und „Angst“).

Wie bereits in Kapitel 7.4 vermutet, wurde die Emotion im vierten Lied am wenigsten gut erkannt. Liebe umfasst viele Facetten, kann positiv oder auch negativ ausgelegt werden. Die Antworten weisen eine grosse Streuung auf. „Verliebt“ und „traurig“ sind mit jeweils drei Nennungen die häufigsten Antworten. Der Grundtenor unterstreicht eine positive Wirkung („Zufriedenheit“, „Entspannung“ und „glücklich“). Eine der befragten Person gab im Zusatz „klingt wie jeder x-beliebige Lovesong“ an. Diese Aussage ist eine positive Rückmeldung, da die Person das Lied mit einem Lovesong in Verbindung brachte.

8.2 Evaluation der Lieder in Klassen

Die entstandenen Lieder wurden für die Evaluation in verschiedenen Oberstufenklassen des Heilpädagogischen Zentrums Innerschwyz in Ibach überprüft. Die Wirkung im Sinne des Emotionsverständnisses und des Emotionsausdrucks wurden mittels Beobachtungen festgehalten. Diese wurden von den jeweiligen zuständigen Lehrpersonen vorgenommen, da Beobachtungen nur dann effektiv und effizient sind, wenn sie von den unmittelbar beteiligten Personen aufgenommen werden (vgl. Grunder et. Al., 2010, S. 304). Da es sich um eine erste Überprüfung des entstandenen Produktes handelt, wird dabei eine Kombination aus freien und systematischen Beobachtungen eingesetzt (vgl. Tarnutzer, 2016, S. 8, 11). Diese werden kaum den wissenschaftlichen Standards für eine Datenerhebung genügen, dass soll jedoch auch nicht der Anspruch dieser Masterarbeit sein.

Die beteiligten Lehrpersonen erhielten einen Beobachtungsbogen (im Anhang D), in welchem sie angeben konnten, wie oft die aktuelle Emotion bei den Lernenden erkannt wurde. Insgesamt nahmen 18 Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe des Heilpädagogischen Zentrums Innerschwyz teil. Nach jedem Hören eines Liedes konnten sich die Lernenden für eines der METACOM Symbole „wütend“, „Liebespaar“, „fröhlich“, „traurig“, „erstaunt“ und „eklig“ entscheiden und anschliessend auf einem Übersichtsblatt (siehe Anhang D) ankreuzen. Zusätzlich notierten die Lehrpersonen spontane Verhaltensweisen und beobachtete Emotionsausdrücke der Schülerinnen und Schülern. Sie wurden zuvor darauf hingewiesen Interpretationen zu unterlassen. Nachfolgend werden die Anzahl korrekter Antworten aufgeführt.

Freude	Trauer	Ärger	Liebe
14 von 15 (93%)	10 von 15 (67%)	13 von 15 (87%)	12 von 15 (80%)

Tabelle 12: Evaluation Erkennen der Emotionen durch Lernende

Aus den Zusammenfassungen der Antworten kann entnommen werden, dass die Emotionen Freude, Ärger und Liebe von den befragten Lernenden besonders gut erkannt wurden. Das Lied zu Trauer wurde am schlechtesten erkannt. Bei der Betrachtung des Liedtextes fällt auf, dass in diesem im Gegensatz zu den Liedern zu Freude, Ärger und Liebe, das Wort Trauer oder ein Synonym nicht auftaucht. Dies könnte darauf hindeuten, dass die an der Befragung teilgenommenen Schülerinnen und Schüler sich stark auf Schlüsselwörter innerhalb der Texte fokussiert haben. Nachfolgend werden einige Beobachtungen zum Verhalten und den Emotionsausdrücken der Lernenden¹³ notiert. Der passende Emotionsausdruck der jeweiligen Emotion wurde in Kapitel 5.1.6 beschrieben.

Freude	N. lächelt / A., S. und H. wippt mit dem Kopf / J. klatscht den Takt / J. lächelt / M. lacht / A. spielt Schlagzeug und lacht
Trauer	F. wirkt sehr betroffen / A. lässt die Mundwinkel fallen / M. bewegt sich kaum / L. hört aufmerksam den Worten zu / M. ist sehr ruhig / J. schaut auf den Boden
Ärger	M. presst die Augenbrauen zusammen / A. erkennt Gefühl sofort / M. hat Freude an der Lautstärke / F. runzelt die Stirn / C. stampft mit dem Fuss
Liebe	Alle hören aufmerksam zu / N. zeigt zuerst peinliches Grinsen / A. muss lachen / M. sucht Blickkontakt mit der Lehrperson

Tabelle 13: Evaluation Beobachtungen Wirkung bei den Lernenden

Grundsätzlich zeigt die Evaluation auf, dass die Lernenden die Emotionen der Lieder überwiegend richtig erkannt haben. Der Liedtext schien eine wichtige Rolle bei der Erkennung der Emotionen zu haben. Die Beobachtungen zeigen, dass in den Liedern zu den Emotionen Freude (N. lächelt, J. lächelt, M. lacht), Trauer (A. lässt die Mundwinkel fallen, J. schaut auf den Boden), Ärger (M. presst die Augenbrauen zusammen, F. runzelt die Stirn) und Liebe (N. zeigt zuerst peinliches Grinsen, A. muss lachen) bei einigen der Lernenden der passende Emotionsausdruck erzeugt wurde. Zusätzlich muss noch angemerkt werden, dass die Wirkung der Lieder bei Lernenden mit basal-perzeptiven Aneignungsmöglichkeiten nur mittels der freien Beobachtung festgehalten wurde. Daher tauchen sie in der Tabelle 12 nicht auf. Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass die Schülerinnen und Schüler die verwendeten METACOM Symbole eventuell nicht kennen oder anders deuten. Dies würde sich direkt auf die getätigten Antworten auswirken und die Aussagekraft der Evaluation beeinträchtigen.

¹³ Die Namen der Schülerinnen und Schüler wurden aus Datenschutzgründen abgekürzt.

9 Fazit und Ausblick

Nach der Fertigstellung des musikalischen Endproduktes und der Evaluation der Lieder wird die Arbeit mit einem Fazit und Ausblick abgeschlossen.

Der Prozess, welcher zur Erstellung der vier Lieder führte, war sehr spannend. Angefangen mit der Suche nach theoretischen Inhalten und die Auseinandersetzung damit, welche als Grundlage für den Leitfadens dienten. Dieser erwies sich als gutes Hilfsmittel für die Erstellung der Lieder. Die Bausteine des Leitfadens können vielseitig verwendet und auch einzeln genutzt werden. So kann beispielsweise ein Liedtext zu einem vorhandenen Lied umgeschrieben werden (6. Baustein) oder ein Lied zu einem komplett anderen Thema komponiert werden (1. Baustein und 6. Baustein).

Musik spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Da ich oft musiziere, verfüge ich bereits über einige Vorkenntnisse zu musikalischen Strukturen. Diese wurden durch die theoriegestützte Erarbeitung des Leitfadens erweitert. Beim Hören von bekannter Musik fallen mir nun immer wieder musikalische Merkmale auf, welche in der Literatur genannt wurden. Die Erweiterung meiner musikalischen Kenntnisse ermöglicht mir nun, Unterrichtsmaterialien in Form von Liedern zu erstellen, welchen allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu einem musikalisch umsetzbaren Thema ermöglichen. Des Weiteren kann ich mein erworbenes Wissen in Form des erstellten Leitfadens mit den sechs Bausteinen an andere Personen weitergeben.

Die Konzipierung dieser Arbeit ist mir zunächst schwergefallen. Ich wusste, dass ich Lieder für den Unterricht entwickeln wollte, welche die Voraussetzungen aller Lernenden berücksichtigen sollen. Diese Idee in eine wissenschaftliche Arbeit umzumünzen, welche einen logischen Aufbau und eine passende theoretische Auseinandersetzung enthält, bereitete mir einiges Kopfzerbrechen. Die Verbindung der Themen Musik, geistige Behinderung sowie Gefühle und Emotionen benötigte viel Zeit und Denkarbeit. Nach und nach fügten sich die einzelnen Aspekte zusammen und bildeten schlussendlich einen roten Faden.

Das Schreiben dieser Masterarbeit führte zu einem Endprodukt mit vier Liedern. Die praktische Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse erwies sich als besonders interessant, da theoretische Überlegungen und Aussagen in die Praxis umgesetzt und überprüft werden konnten. Dies war ein ausschlaggebender Punkt für die Wahl des Themas. Jedoch musste ich feststellen, dass das Komponieren und Aufnehmen von Liedern zeitlich sehr intensiv ist und einiges Wissen über Tontechnik erfordert. Zu Beginn der praktischen Umsetzung der Lieder habe ich den zeitlichen Aufwand massiv unterschätzt. Da ich Aufnahmen und deren Bearbeitung eher selten mache, benötigte die Einarbeitung in das Aufnahmeprogramm und die Nachbearbeitung der Lieder viel Zeit.

Mit dem entstandenen Produkt bin ich sehr zufrieden. Ein elementarer Kern des Themas ist das Erleben von Gefühlen und Emotionen. Dies wird durch das Hören der Lieder ermöglicht. Die Wahrnehmung der Musik bietet den Lernenden einen konkreten Zugang zum Inhalt. Beim Komponieren der Lieder und Erstellen der Liedtexte wurde darauf geachtet, dass diese altersadäquat gestaltet wurden.

In welchem Mass die Lieder wirksam sind, konnte in dieser Arbeit nicht abschliessend geklärt werden. Eine erste Evaluation zeigte jedoch, dass die Emotionen gut erkannt wurden und die Lernenden mehrheitlich mit dem passenden Emotionsausdruck reagiert haben.

Eine mögliche Weiterführung dieser Arbeit könnte sich der detaillierten Evaluierung der Wirkung der erstellten Lieder widmen. Die Erstellung von erweiternden Arbeitsmaterialien wie passende Piktogramme oder ein Bilderbuch zur zusätzlichen Unterstützung wären mögliche Fortführungen. Im Anhang E befinden sich bereits passende Gebärden zu den einzelnen Liedern. Zusätzlich könnten differenzierte Notenblätter mit eingezeichnet Melodien erstellt werden, da die Lieder für diese Arbeit lediglich in Form von Leadsheets ohne Melodien (Anhang B) schriftlich festgehalten wurden.

Für mich persönlich stellt sich die Frage, ob und wie ich die komponierten Lieder weiterverbreite. Ich kann diese selbst nutzen und interessierten Lehrpersonen zur Verfügung stellen. Denkbar wäre auch eine Veröffentlichung in einem grösseren Rahmen. So könnten die entstandenen Lieder und der entwickelte Leitfaden auf einer Website kostenlos zum Download angeboten werden.

10 Verzeichnisse

10.1 Abbildungen

Abbildung 1: Didaktisches Modell inklusiven Unterrichts (Bühler & Dietrich, 2017, Kapitel 3)	18
Abbildung 2: Aneignungsmöglichkeiten, Lernen und Formen der Repräsentation (Bühler & Dietrich, 2017, Kapitel 3.2)	19
Abbildung 3: Ebenen der Repräsentation und Formen des Zugangs (Bühler & Dietrich, 2007, Kapitel 3.5).....	20
Abbildung 4: Arten von Literatur (Ebster & Stalzer, 2008, S. 40).....	25
Abbildung 5: Printscreen Logic Pro X (Quelle: privat).....	53
Abbildung 6: Aufnahme Gesang im 2INCH-RECORDS Studio	54

10.2 Tabellen

Tabelle 1: Kernbegriffe für Literatursuche	26
Tabelle 2: Recherchebegriffe	27
Tabelle 3: Beziehungen von musikalischen Elementen und emotionalem Ausdruck nach Brunner (1990) (Anzenbacher, 2012, S. 84).....	39
Tabelle 4: Baustein musikalische Merkmale für das Komponieren von Liedern für Menschen mit einer geistigen Behinderung.....	48
Tabelle 5: Baustein musikalische Merkmale zu Freude\$.....	49
Tabelle 6: Baustein musikalische Merkmale zu Trauer.....	49
Tabelle 7: Baustein musikalische Merkmale zu Ärger	50
Tabelle 8: Baustein musikalische Merkmale zu Liebe	51
Tabelle 9: Baustein Erstellen von Liedtexten für Menschen mit einer geistigen Behinderung	51
Tabelle 10: Umsetzung des Leitfadens	55
Tabelle 11: Evaluation Wirkung der Musik.....	58
Tabelle 12: Evaluation Erkennen der Emotionen durch Lernende.....	60
Tabelle 13: Evaluation Beobachtungen Wirkung bei den Lernenden	60

10.3 Literatur

- Altenmüller, E. (2005). Musik – die Sprache der Gefühle? Neurobiologische Grundlagen emotionaler Musikwahrnehmung. In R. v. Schnell (Hrsg.), *Wahrnehmung - Kognition - Ästhetik: Neurobiologie und Medienwissenschaften* (S. 139–156). Bielefeld: transcript Verlag.
- Alvin J. (1988). *Musik für das behinderte Kind und Musiktherapie für das autistische Kind*. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
- Anzenbacher C. (2012). *Audiologos*. Integrative Gestaltungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Musikpsychologie. Baden-Baden: Nomos.

- Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Alfred Hintermaier.
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusive Unterricht*. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf Menschen mit geistiger Behinderung. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. E-book (beook).
- Bullerjahn, C. (2016). *Grundlagen der Wirkung von Filmmusik*. Augsburg: Wissner-Verlag.
- Bundschuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007). Behinderung. In K. Bundschuh, U. Heimlich & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik (S. 33-35)* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). *Lehrplan 21*. Zugriff am 12.02.2019 unter <http://www.lehrplan.ch/>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2019). *Anforderungen an die Mundartkompetenz von Logopädinnen im Frühbereich und Kindergartenalter*. Zugriff am 14.11.2019 unter https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/DLVD_positionspapier.mundart.end.pdf
- Dick A. (2007). Durch Psychotherapie Freude, Vergnügen und Glück fördern. In R. Frank (Hrsg.) *Therapieziel Wohlbefinden (S. 44-54)*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Ebster & Stalzer (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler* (3. überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas.
- Eitle, W. (2008). *Basiswissen Heilpädagogik* (2. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Ekman, P. (2007). *Gefühle lesen*. Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren. München: Spektrum.
- Euer, H. A. (2000). Evolutionstheoretische Ansätze. In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch (S. 45-63)*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Fischer, E. (2008). *Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Fassbender, C. (2002). Hören vor der Geburt. In H. Bruhn, R. Oerter & H. Rösing (Hrsg.), *Musikpsychologie. Ein Handbuch (S. 268-275)* (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fyk, J. & Graban, B. (1988). Über Beziehungen zwischen Tonhöhen- und Farbempfindungen. In H. Moog (Hrsg.), *Musik bei Behinderten (S. 37-50)*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Görne, T. (2017). Wie Klang wirkt. In U. Schmidt (Hrsg.), *Sounddesign*. Klang, Wahrnehmung, Emotion (S. 199-207). München: Hanser.
- Gruber, H., Huemer, B. & Rheindorf, M. (2009). *Wissenschaftliches Schreiben*. Ein Praxisbuch für Studierende. Wien: Böhlau Verlag.

- Hennicke, K. (2018). *Entwicklungsorientierung und ihre inkludierende Wirkung*. Zugriff am 26.08.2019 unter https://klinik-viersen.lvr.de/media/lvr_klinik_viersen/fachpublikum/fachbeitraege/fachtag_16_05_5018/Hennicke_Viersen_Vortrag_Website.pdf
- Heppenheimer, H. & Sperl, I. (2011). Emotionale Kompetenz und geistige Behinderung. In J. Eurich & A. Lob-Hüdepohl (Hrsg.), *Emotionale Kompetenzen und Trauer bei Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 19-22). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hesse, H.P. (2003). *Musik und Emotionen. Wissenschaftliche Grundlagen des Musik-Erlebens*. Wien: Springer.
- Hodapp, V. (2000). Ärger. In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 199-208). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Hofmann, J. (2013). *Erfolgreich recherchieren*. Erziehungswissenschaften. Berlin: de Gruyter.
- Hollenweger J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zugriff am 25.08.2019 unter https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190611_Anwendung%20des%20LP21%20für%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf
- Huppertz, M. (2003). Musik und Gefühl. *Musik & Ästhetik*, 3, 5-41.
- Jäncke, L. (2009). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie*. Bern: Hans Huber.
- Kühn, C. (2016). *Lexikon Musiklehre*. Ein Nachschlage-, Lese- und Arbeitsbuch. Kassel: Bärenreiter.
- Loscher, T. & Elhaus, J. (2017). *Popmusik ganz einfach. Altersangemessene Musik für Schüler mit geistiger Behinderung erfahrbar machen*. Hamburg: Persen.
- Lumer-Henneböle, B. (2002). Musik in der Sonderpädagogik. In H. Bruhn, R. Oerter & H. Rösing (Hrsg.), *Musikpsychologie. Ein Handbuch* (S. 376-381). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Maderthaner, R. (2017). *Psychologie* (2. Aufl.). Wien: Facultas.
- Mayring, P. (2000). Freude und Glück. In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 221-230). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Mees, U. & Rohde-Höft, C. (2000). Liebe, Verliebtsein und Zuneigung. In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 239-252). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Mergl R., Piesbergen C., Tunner W. (1998). Musikalisch-improvisatorischer Ausdruck und Erkennen von Gefühlsqualitäten. In: Behne K.-E., Kleinen G. & Motte-Haber H. de (Hrsg.) *Musikpsychologie*

- (Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie) Band 13, Musikalischer Ausdruck (S. 69-81). Göttingen: Hogrefe.
- Merten, J. (2003). *Einführung in die Emotionspsychologie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Meyer, H. (2009). *Gefühle sind nicht behindert*. Musiktherapie und musikbasierte Kommunikation mit schwer mehrfach behinderten Menschen. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Meyer, H., Zentel, P. & Sansour, T. (2016). Einleitung. In H. Meyer, P. Zentel & T. Sansour (Hrsg.), *Musik und schwere Behinderung* (S. 7-12). Karlsruhe. Loeper.
- Netzwerk Leichte Sprache (2013). *Die Regeln für Leichte Sprache*. Zugriff am 29.12.2016 unter www.leichte-sprache.de/dokumente/upload/21dba_regeln_fuer_leichte_sprache.pdf
- Otto, A. (2006). Musik, die uns berührt. *PSYCHOLOGIE HEUTE*, 5, 32-35.
- Otto, J.H., Euler, H.A. & Mandl, H. (2000). Begriffsbestimmungen: In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 11-18). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Parncutt, R. (2005). Pränatale Erfahrung und die Ursprünge der Musik. In B. Oberhoff (Hrsg.), *Die seelischen Wurzeln der Musik: Psychoanalytische Erkundung* (S. 21-40). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Petermann, F. & Wiedebusch F. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Pitsch, H.-J., & Thümmel, I. (2015). *Lernen in der Schule* (1. Auflage ed., Vol. Band 2, Methodenkompendium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung). Oberhausen: Athena.
- Rösing, H. (2002). Musik und Emotion. In H. Bruhn, R. Oerter & H. Rösing (Hrsg.), *Musikpsychologie. Ein Handbuch* (S. 578-588) (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Rötter, G. (2012). Moderne psychologische Emotionstheorien und ihre Bedeutung für die Musik. In G. Rötter & M. Ebeling (Hrsg.), *Hören und Fühlen* (S. 9-20). Bern: Peter Lang.
- Rötter, G. (2005). Musik und Emotion. Musik als psychoaktive Substanz – Musikalischer Ausdruck – Neue experimentelle Ästhetik – Emotionstheorien – Funktionale Musik. In H. Motte-Haber & G. Rötter (Hrsg.), *Musikpsychologie* (S. 268-338). Laaber: Laaber.
- Sandberg, B. (2012). *Wissenschaftlich Arbeiten von Abbildung bis Zitat*. Lehr- und Übungsbuch für Bachelor, Master und Promotion. München: Oldenbourg.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle*. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung. Bern: Hogrefe.
- Schmidt-Atzert, L. (2000). Struktur der Emotionen. In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 30-44). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

- Schmidt-Atzert, L., Peper, M. & Stemmler, G. (2014). Das Konzept der Emotion. In M. Hasselhorn, H. Heuer & S. Schneider (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Lehrbuch* (S. 11-36) (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmitt, A. & Mees, U. (2000). Trauer. In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 209-220). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Schönpflug, W. (2000). Geschichte der Emotionskonzepte. In J. H. Otto, H.A. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 19-29). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Schuppener, S. & Bock, B. M. (2019). Geistige Behinderung und barrierefreie Kommunikation. In C. Maass & I. Rink (Hrsg.), *Handbuch Barrierefreie Kommunikation* (S. 221-247). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Seidel, M. (2013). Geistige Behinderung – eine Einführung. In P. Bienstein & J. Rojahn (Hrsg.), *Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 11-28). Göttingen: Hogrefe.
- Suhrweier, H. (1999). *Geistige Behinderung*. Psychologie, Pädagogik, Therapie. Krefeld und Berlin: Luchterhand.
- Tarnutzer, R. (2016). *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten* (2. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Weltgesundheitsorganisation (2011). *ICF-CY*. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (1. überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.
- Willimek, B. & Willimek, D. (2015). *Wie erzeugt Musik Emotionen?* Zugriff am 14.10.2018 unter https://www.raum-und-zeit.com/cms/upload/Newsletter/raumzeit_Newsletter_195_Artikel.pdf
- Wicke, P., Ziegenrucker, K.-E. & Ziegenrucker, W. (2005). *Handbuch der populären Musik* (3. Überarbeitete und erweiterte Aufl.). Zürich: Atlantis.
- Wikipedia (2019). *Logic Pro*. Zugriff am 16.09.2019 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Logic_Pro
- Ziegenrucker, W. (2009). *ABC Musik*. Allgemeine Musiklehre (6. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.

11. Anhang

A Midmaps für Liedtexte

B Leadsheets

B.A Freude

Intro

C / G / F

1. Strophe

C G F
 Hüt isch e guete Tag
 C G F
 Es gid vili Sache won ich mag
 C G
 Dusse schint d'sunne
 F
 Mier hebed d'Füess i brunne
 C G E
 Hüt isch e guete Tag

Refrain

 F C G
 Ich ha freud, freud, freud
 F C G
 Mir gahds guet, guet, guet
 F C G
 Ich ha freud, freud, freud
 F C G
 Mir gahds guet, guet, so guet

2. Strophe

 C G
 Ich laufe zum see
 F
 Um mini fründe zgseh
 C G E
 Hüt isch e guete Tag

Refrain

 F C G
 Ich ha freud, freud, freud
 F C G
 Mir gahds guet, guet, guet
 F C G
 Ich ha freud, freud, freud
 F C G
 Mir gahds guet, guet, so guet

B.B Trauer

Intro *Am / Em7 / F / C – Cmaj7*

1. Strophe *Amsus2 Em7 F C – Cmaj7*
 Es tued mier ganz fesched weh
Amsus2 Em7 F C – Cmaj7
 Ich ha dich zum letschde mal gseh
Amsus2 Em F C – Cmaj7
 Du bisch mi beschti Fründ gsi
Amsus2 Em7 F C – Cmaj7
 Und jetzt isch alles verbi

Refrain *Em7 Am Fmaj7 C – Cmaj7*
 Jetzt bisch du fort - Jetzt bisch du fort - Jetzt bisch du fort
Em7 Am Fmaj7 C – Cmaj7
 Amne andere ort - Amne andere ort – Amne andere ort

2. Strophe *Amsus2 Em7 F C – Cmaj7*
 Mier hend vili schöni Sache gmacht
Amsus2 Em7 F C – Cmaj7
 Und du hesch freud i mis läbe bracht
Amsus2 Em7 F C – Cmaj7
 Träne laufig mir übers Gsicht
Amsus2 Em7 F C – Cmaj7
 E so trurig isch die ganzi Gschicht

Refrain *Em7 Am Fmaj7 C – Cmaj7*
 Jetzt bisch du fort - Jetzt bisch du fort - Jetzt bisch du fort
Em7 Am Fmaj7 C – Cmaj7
 Amne andere ort - Amne andere ort - Amne andere ort

B.C Ärger

Intro	<i>Csus2 / Fm</i>
1. Strophe	<p><i>Csus2</i> Wieso seisch du mir blödi sache <i>Fm</i> Wotsch du mich hässig mache <i>Csus2</i> Seisch ich bi en dummi chueh <i>Fm</i> Lah mich in rueh</p>
Refrain	<p><i>Fm As</i> Das macht mi hässig, stinkig <i>Fm Cm</i> Ich find das richtig blöd <i>Fm As</i> Das macht mi hässig, wüetig <i>G</i> Ich will das eifach ned</p>
2. Strophe	<p><i>Csus2</i> Wieso gahsch du mier ufd Närve <i>Fm</i> Ich wett öbis umewärfe <i>Csus2</i> Ich stampfe fescht mit mine schueh <i>Fm</i> Lah mi jetzt ändlich in rueh</p>
Refrain	<p><i>Fm As</i> Das macht mi hässig, stinkig <i>Fm Cm</i> Ich find das richtig blöd <i>Fm As</i> Das macht mi hässig, wüetig <i>G</i> Ich will das eifach ned</p>

B.D Liebe

Intro	<i>C / Am / F / C</i>
1. Strophe	<p><i>C</i> <i>Am</i> Es fühlt sich ganz bsunders ah</p> <p><i>F</i> <i>C</i> Es Gfühl wo ich nonie erläbt ha</p> <p><i>C</i> <i>Am</i> Mir mached villi tolli Sache</p> <p><i>F</i> <i>G</i> Und du bringsch mich zum lache</p>
Refrain	<p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Ich bi verliebt i dich</p> <p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Du bisch de tollschi Mensch</p> <p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Ich bi verliebt i dich</p> <p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Fühlsch du s'gliche au für mich?</p>
2. Strophe	<p><i>C</i> <i>Am</i> Ich möchti zit mit dier verbringe</p> <p><i>F</i> <i>C</i> Lache, tanze, kuschle, singe</p> <p><i>C</i> <i>Am</i> Ich ha dich i mis Härz gschlosse</p> <p><i>F</i> <i>G</i> sid ich dich s'erscht mal ha troffe</p>
Refrain	<p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Ich bi verliebt i dich</p> <p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Ja du bisch de tollschi Mensch</p> <p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Ich bi verliebt i dich</p> <p><i>F</i> <i>C</i> <i>Am</i> <i>G</i> Fühlsch du s'gliche au für mich?</p>

C Detaillierte Umsetzung der Leitfäden

C.A Freude

Struktur	Das Lied verfügt über eine stark auf- und abbauende Struktur. Beginnend mit einzelnen Paukenschlägen, dem Einsetzen des gesamten Schlagzeugkits und dem Bass. Anschliessend kommt vor dem Gesang nacheinander das Klavier, ein E-Piano und eine Gitarre dazu. Das Lied besteht aus zwei Teilen, je zwei Strophen und Refrains. Am Schluss Entfallen nacheinander das E-Piano, die Gitarre und der Bass. Beendet wird das Lied mit den gleichen Paukenschlägen wie zu Beginn. Das Lied dauert lediglich 2:36 Minuten.
Tonart	Das Lied ist in C Dur.
Tempo	Das Tempo ist 120 bpm (beats per minute). Dies ist ein eher schnelles Tempo.
Tonhöhe	Die Gesangs- und Instrumentalmelodie sind eher hoch. Das Klavier spielt ebenfalls in höheren Lagen.
Rhythmus	Es wurde ein geradzahliger 4/4 Takt gewählt. Dieser ist konstant und bleibt in Refrain und Strophe gleich. Trotz einer Akzentuierung wirkt er sehr fließend.
Harmonie	Die verwendeten Akkorde sind C, F, G und E. In der Strophe wechseln sich in C, F und G (E) ab, im Refrain ist es folgende Akkordfolge: F, C, G.
Lautstärke	Während dem Intro, Outro und der Strophe ist die Lautstärke eher mittel. Im Refrain steigert sich diese bis hin zu laut.
Klangfarbe	Die verwendeten Instrumente (Klavier, E-Piano, Bass) verfügen über einen hellen Klang. Das Klavier wird zudem im Refrain hart angeschlagen.
Melodik	Das E-Piano spielt ein Thema mit grossem Tonumfang. Die einzelnen Töne werden kurz angeschlagen. Die verwendeten Melodien verfügen über grosse Intervallabstände. Es wurden ausschliesslich Dreiklänge verwendet.
Sprachmelodik	Der Gesang ist eher hoch und beinhaltet Intervallsprünge. In der Strophe und besonders im Refrain wurden aufwärtsstrebende Motive gewählt. Dabei ist der Gesang eher laut. Durch das schnelle Tempo des Liedes ist das Sprechtempo eher schnell.

Text Der Text beschreibt im Allgemeinen einen schönen Tag. Er verzichtet auf Fremdwörter und beinhaltet Wiederholungen (teilweise zu Beginn und Schluss der Strophen „Hüt isch en guete Tag“). Der Refrain hat sehr wenige Worte, welche sich mehrmals wiederholen. Der Text entstand unter der Berücksichtigung der Leichten Sprache.

C.B Trauer

Struktur Das Lied verfügt über eine auf- und abbauende Struktur. Nacheinander setzen das Cello, Klavier, Streicher und Gesang ein. Im Refrain, welcher sich zwei Mal wiederholt, erklingen zusätzliche Streicher und heben diesen zusätzlich hervor. Am Schluss setzen Streicher und Klavier wieder aus und das Lied wird mit demselben Ton beendet, mit dem es angefangen hat. Das Lied besteht aus zwei Teilen (Strophe, Refrain). Mit einer Länge von 2:38 Minuten ist es sehr kurz.

Tonart Die Tonart ist A-Moll.

Tempo Mit 60 bpm ist das Tempo sehr langsam.

Tonhöhe Die Melodie und Akkorde werden überwiegend in einer tiefen Lage gespielt. Der Gesang ist ebenfalls sehr tief eingesungen.

Rhythmus Es wurde ein geradzahliger 4/4 Takt verwendet. Die während dem Refrain verwendete Cymbal betont in einer gleichmässigen Bewegung jeweils die Viertelnoten des Taktes.

Harmonie Es werden viele Mollakkorde verwendet. In der Strophe werden teilweise dissonante (Amsus2) und komplexere Harmonien (Em7, Fmaj7, Cmaj7, C_H) verwendet. Insgesamt sind es fünf Akkorde.

Lautstärke Das Lied wurde leise aufgenommen. Im Refrain, dem Höhepunkt des Liedes, steigt die Lautstärke, besonders bei den Streichern ein wenig.

Klangfarbe Durch das tiefe Cello und die in tiefen Lagen gespielten Klavierakkorde wird die Musik dunkel. Die Akkorde und Einzeltöne werden eher weich angeschlagen.

Melodik Das instrumentale Motiv der Strophe fällt zum Ende hin schrittweise. Die Intervalle sind dabei eng gehalten. Die Toneinsätze der Streicher geschehen langsam und stark gebunden. Die während dem Refrain zu hörende Violinenmelodie weist eine

geringe Variation auf. Das Klavierzwischenpiel, welches vor und nach den beiden Refrains zu hören ist, zeichnet sich ebenfalls durch die Kleinschrittigkeit und die fallende Melodie aus.

Sprachmelodik Die Gesangsmelodie ist sehr tief und verändert sich während den Strophen und der Refrains kaum. Das Sprechtempo ist, auch aufgrund des allgemein geringen Tempos eher langsam.

Text Der Text beschreibt den Verlust eines guten Freundes. Dabei werden die Regeln der Leichten Sprache überwiegend angewendet. Es wurde besonders darauf geachtet, dass unnötige Füllwörter vermieden wurden. In einigen Textpassagen treten sie dennoch auf, damit eine gleichbleibende Melodie erhalten werden konnte. Im Refrain wurden gezielt Wiederholungen verwendet, um die getätigten Aussagen untermauern.

C.C Ärger

Struktur Das Lied zum Gefühl hat ebenfalls eine auf- und abbauende Struktur. Nacheinander setzen Klavier, Bass, Schlagzeug, Gesang und Gitarre ein und bauen sich am Ende auch nacheinander wieder ab. Mit lediglich zwei Strophen und zwei Refrains verfügt das Lied über eine einfache Struktur. Mit einer Länge von 2:06 Minuten ist dieses Lied sehr kurz.

Tonart Die Tonart ist C-Moll

Tempo Das Tempo ist 130 bpm. Dies ist ein eher hoher Wert für ein Lied.

Tonhöhe Die Tonhöhe umfasst ein grosses Spektrum von hohen und tiefen Tönen und ist daher sehr dynamisch.

Rhythmus Beim Rhythmus handelt es sich um einen geradzahligen 4/4-Takt. Dazu reiht sich eine Vielzahl von akzentuierten Schlägen. Die Viertelschläge werden dabei betont.

Harmonie Die fünf verwendeten Harmonien (Cmsus2, Fm, As, Cm, G) sind eng zusammengespielt und verfügen teilweise über Dissonanzen. Die Akkorde werden teilweise sehr hart in unterschiedlicher Dynamik (im Intro / Outro und den Strophen) angeschlagen.

Lautstärke	Das Lied ist eher laut. Das Klavier wird während dem Intro, Outro und Strophe lauter. Nach dem Akkordwechsel erklingt es wieder leise und wird wieder lauter (crescendo).
Klangfarbe	Das Klavier und die gespielten Dissonanzen wirken dunkel. Die steigende Lautstärke soll ein Gefühl von Voluminösität erzeugen. Eine Orgel und ein Synthesizer-Effekt sollen den Refrain massiger wirken lassen.
Melodik	Das Piano verfügt über eine grosse Dynamik, wird lauter und nimmt sich anschliessend wieder zurück. Die einzelnen Töne werden kurz angeschlagen.
Sprachmelodik	Der Gesang wirkt sehr emotional und weist eine eher gering strukturierte Melodie auf, welche sehr variabel ist. Die Stimme ist eher laut und das Sprechtempo eher hoch. Der Schluss des Refrains beinhaltet eine aufsteigende Melodie. Ausserdem wird die Melodie teilweise abgehackt (staccato) gesungen.
Text	Der Liedtext setzt mit der Unzufriedenheit der eigenen Behandlung und den daraus resultierenden Aussagen und Handlungen auseinander. Auch hier wurde wiederum die Regeln der Leichten Sprache beachtet. Im Refrain wird die Zeile „Das macht mich hässig, stinkig“ jeweils wiederholt.

C.D Liebe

Struktur	Das Lied verfügt ebenfalls über eine auf- und abbauende Struktur. Nacheinander setzen Klavier, Cello, Gesang, Schlagzeug und Streicher ein, welche zum Schluss des Liedes in derselben Reihenfolge wieder aussetzen. Es wechseln sich Strophen und Refrains ab und sorgen so für eine einfache Struktur. Das Lied dauert 3:15 Minuten.
Tonart	Die Tonart ist C Dur.
Tempo	Das Tempo mit 70 bpm ist eher gemässigt.
Tonhöhe	Die Harmonien und Melodien werden eher in mittleren Lagen gespielt. Die Background-Gesänge im Hintergrund des Refrains bewegen sich dagegen eher in hohen Lagen.

Rhythmus	Beim Rhythmus handelt es sich um einen geradzahligen 4/4 Takt. Das Hi-Hat des Schlagzeuges betont dabei die 32-tel des Taktes. Vor dem letzten Refrain werden durch die Toms mit zunehmender Lautstärke die Achtel betont.
Harmonie	Für das Lied wurden vier Akkorde verwendet (C, G, F, Am). Dies sind einfache Dreiklänge, welche harmonisch zusammenpassen.
Lautstärke	Die Lautstärke ist zu Beginn leise, steigert sich aber im Verlauf. Der letzte Refrain wird durch den Einsatz einer Gitarre unterstützt, was sich ebenfalls in einer Erhöhung der Lautstärke widerspiegelt.
Klangfarbe	Die Klangfarben sind eher hell.
Melodik	Die Motive in Refrain und Strophe erstrecken sich jeweils über zwei Takte. Durch die Achtelbetonungen des Klaviers entsteht eine mässige, sanfte Bewegung.
Sprachmelodik	Die Gesangsmelodie zeichnet sich ebenfalls durch kurze Motive aus. Die Stimmfrequenz ist sehr sanft und soll daher angenehm wirken.
Text	Der Text befasst sich mit der Liebe. Es wird eine angenehme Zeit mit einer Person beschrieben, in welche sich jemand verliebt hat. Dabei wurden die Regeln zur Leichten Sprache berücksichtigt.

D Evaluation Lieder

Umfrage Emotionen ohne Gesang erkennen

	Freude	Trauer	Ärger	Liebe
1	gute Laune / Freude	Trauer	Wut	Liebe
2	Zufriedenheit	Staunen	Spannung	Ruhe nach dem Sturm / traurig
3	freundlich / lebendig schwungvoll / mitreissend	traurig / schwermütig	neugierig / Stimmungswechsel	nachdenklich / träumen
4	unbeschwert	nachdenklich	Unruhe	Entspannung
5	Gemütlichkeit / fröhlich	traurig	Wut	traurig
6	fröhlich	traurig / ängstlich	wütend	verliebt / traurig / Liebeskummer
7	fröhlich	traurig	wütend / Eifersucht	melancholisch / Sehnsucht
8	gute Laune	niedergeschlagen	Einbrecher / Detektiv / Spannung	Aufbruch
9	Zufriedenheit / Freude	Wehmut / Sehnsucht, Trauer	Wut / Ärger	Zueignung / Liebe (klingt wie jeder x- beliebige Love-Song)
10	glücklich / powerfull	traurig / schwermütig	schwierig	Sehnsucht / Zuversicht
11	fröhlich / schöner sonniger Sonntagmorgen	träge / schwer / traurig	nachdenklich / bedrückt	zufrieden / glücklich
12	aufweckend	einschüchternd	beängstigend	liebevoll
13	glücklich / fröhlich	nachdenklich / traurig	nütend	verliebt
14	Fröhlichkeit / unbeschwert	Trauer	Angst / bedrohlich	Zufriedenheit / Gelassenheit
15	fröhlich	Trauer / sentimental	Wut	verliebt
16	gemütlich / fröhlich / zufrieden	traurig	genervt / gestresst	romantisch / berührt / Sehnsucht

Lieder erkennen

Name: _____

Lied 1

 eklig					
---	---	---	--	---	--

Lied 2

 eklig					
--	--	--	---	--	---

Lied 3

 eklig					
---	---	---	--	---	--

Lied 4

 eklig					
---	---	---	--	---	--

Beobachtungsbogen Lieder Emotionen

Lehrperson: _____

Klasse: _____

Anzahl Lernende: _____

Datum: _____

Lied	Richtige Antworten	Beobachtung Verhaltensweisen / Emotionsausdruck
Freude		
Trauer		
Ärger		
Liebe		

E Gebärden zu Liedern

E.A Freude

1. Strophe

Refrain

Freude
Freude
mit der Hand auf der Brust einmal hin- und herfahren

gut
Mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis bilden
und damit einen Punkt in die Luft setzen.

2. Strophe

gehen
Mit Zeige- und Mittelfinger die
Gehbewegung auf dem Arm nachahmen.

See
See
von links nach rechts mit der Hand Wellenbewegungen andeuten

Freunde
Freunde
mit den Händen den Zusammenhalt andeuten

sehen
Zeige- und Mittelfinger von den Augen
nach vorne führen.

E.B Trauer

1. Strophe

Refrain

2. Strophe

E.C Ärger

1. Strophe

Refrain

2. Strophe

E.D Liebe

1. Strophe

Refrain

2. Strophe

